

eConferences
Scientific conferences platform

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК**

OpenAIRE

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

doi

zenodo

OPEN ACCESS

Международная конференция академических наук

Август 2021

Конференция была включена в разные
индексации:

zenodo

г. Новосибирск

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5226096>

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	NARGIZA ALIYEVA MUSICAL SIDES OF IBN SINO	1
2.	GOLUB ELIZAVETA ANATOLIEVNA SKIN CANCER	6
3.	DILAFRUZ SOBIROVA PHONOGRAPHIC INSTRUMENTS USED IN UZBEK CHILDREN'S POETRY	9
4.	АБДУРАХМОНОВ ИЛЬХОМЖОН АБДУСАТТОП ОГЛЫ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА НА УЧАСТКЕ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» КЫЗЫЛ-АЛМАСОЙСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ	17
5.	KARIMOVA SHIRIN ZOYD QIZI ELEKTRON TIJORATNING BIZNESNI TASHKIL ETISHGA TA'SIRI	22
6.	MUXLISA MIRSAIDOVA ABDUJABBAROVNA BIBLIYADA KELITIRILGAN MASALLARNING O'ZIGA XOSLIGI	26
7.	ШИРИНОВ МУЗАФФАР КУЧАРОВИЧ БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШ ТАЛАБЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ.	30
8.	АЛИЕВ ОЛИМБЕК АҲОЛИНИНГ КАМ ТАЪМИНЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ ПАСАЙТИРИШ ҲАМДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ МУСТАҲКАМЛАШДА АҲОЛИ РЎЙХАТИ МАЪЛУМОТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ	38
9.	АБДУЛЛАЕВ АКМАЛ НАСРИДДИНОВИЧ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УНДА ШАХСНИНГ ИЖТИМОЙЛАШУВИ МУАММОЛАРИ.	50

MUSICAL SIDES OF IBN SINO

Nargiza Aliyeva

Namangan State University

3rd year student of music education

Anatation: This article explains the views of the encyclopedic scientist Ibn Sina, who made a great contribution to the development of world science, during his short life, he left an indelible mark on all sciences with his advanced works, his views on the role of music in medicine.

Keywords: Law of Medicine, ash-shifa, alla, acoustics, rhythm, maqom, treatises on music, natoj book, encyclopedia.

IBN SINONING MUSIQIY QIRRALARI

Nargiza Aliyeva

Namangan Davlat Universiteti

Musiqiy ta'lim 3-bosqich talabasi

Anatatsiya : Ushbu maqolada, jahon fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan qomusiy olim Ibn Sinoning qisqa umri davomida barcha fanlarda o'zini ilg'or asarlari bilan o'chmas iz qoldirgani, tabobat ilmida musiqani o'rni haqidagi qarashlari izohlab berilgan.

Kalit so'zlari:Tib qonuni, ash-shifa, alla, akustika, ritm, maqom, musiqa haqida risosalar, natoj kitobi, donishnoma.

Jahon fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan, tabiblar tomonidan "Hakimlar otaxoni"- "Shayx-ur-raisi", g'arbda "Avitsena" (Avicenna) nomi bilan mashhur bo'lgan, bugungi kunga qadar o'z axamiyatini yo'qotmagan 22jilddan iborat bo'lgan "Kitob ash-shifo", 5 kitobdan iborat bo'lgan "Tib qonunlari" kabi noyob asarlar muallifi bo'lgan O'rta Osiyolik buyuk qomusiy olim Ibn Sino (to'liq ismi – Abu Ali Al-Xusayn ibn Abdulloh ibn al-Xasan ibn Ali) 980-1037 yillarda yashab o'tgan.(1)

Abu Ali ibn Sino qomusiy olim sifatida o'z davridagi juda ko'p fanlarning deyarli barchasi bilan shug'illangan. Uning dunyoning juda ko'p qo'lyozma xazinalarida saqlanib kelayotgan falsafa, tabobat, fizika, ximiya, matematika, geologiya, matreologiya, astranomiya, botanika, din tarixi, musiqa, she'riyat, filologiya va boshqa fanlarga oid asarlari allomaning buyuk istedot sohibi va yirik qomusiy olim sifatida shuhrat qozonganining yorqin timsolidir. (2)

Asil ismi Abu Ali al Xusayn ibni Abdulloh ibnul Xasan ibni Ali ibn Sino 980yili Buxoro yaqinidagi Afshon qishlog'ida dunyoga keldi. 10yoshigacha Quronni yod olib bo'lgan edi, arab yozuvi, fiqx ilimlarini o'rgandi so'ng tabobatni tanlab umrini manashu ilmga sarf qildi. Ibn Sino juda yosh chog'idayoq o'tkir zehni va ilmga bo'lgan

qobiliyati bilan hammani hayratda qoldirgan. U 12yoshdayoq har tomonlama bilimdon bo'lib yetishgan va har xil fanlardan mashg'ulot olib borgan. O'zidan katta yoshdagi bolalar kelib, undan ta'lim oladigan bo'lgan. 16 yoshdan boshlab, barcha fanlar sohasida mustaqil mutolaa qila boshladi. Bu davrda u kunduzlari tinmay, kechalari uxlamay kitob o'qishga kirishadi. Olim tib (tabobat) ilmini juda erta o'rgana boshlaydi va qisqa muddat ichida tabobat bo'yicha odamlarni ko'ziga ko'rindi, tanila boshladi. Manbaalarda tabobat xaqida shunday yozadi - "bu qisqa muddat ichida odamlar ko'ziga ko'rinib qolganimga xayron bo'lmaslik kerak, Tabobat qiyin ilm emas". Bu so'zlardan biz - Ibn Sinoning tabobatga bo'lgan qobiliyati ilohiy deyishimiz mumkin. O'zining mana shunday g'ayrioddiy, kuchli zakovati bilan tabobatni o'rgandi. Bu ilmni o'rganishdagi dastlabki ustoz Abu Abdulloh Notiliy edi. U faylasuf, mantiq ilmini sohibi bo'lib, xalq orasidagi laqabi mutafalsif - falsafachi bo'lgan. Ibn Sino ustozidan ilmi mantiq, falsafa va xandasani o'rgandi. Ba'zi falsafiy masalalarda ustozidan o'zib ketdi, so'ngra o'zi mustaqil kitoblar ko'ra boshladi-falsafa va mantiq bo'yicha. Ustoz Abdulloh Notiliy Ibn Sinodagi iqtidor va qobiliyatni ko'rganidan keyin otasiga "bu-bola ilmdan boshqa narsa bilan shug'illanmasin" deb aytadi. Otasi kerak bo'lgan barcha sharoitni yaratib berdi, Ibn Sino tinmasdan mutolaa qildi tabobatdan boshqa ilmlarni - optika, kimyo, fiqh kabilarni o'rgandi. Xusosan, tabobatga e'tiborini qaratdi. Shu bilan birga ajoyib musiqa nazariyasi ham edi. Yuqorida aytib o'tilganidek, Ibn Sino ko'plab sohalarni qamrab o'rgandi, xusosan, mantiq, psixologiya, astronomiya, matematika, musiqa, fiqh, axloq, adabiyot, tilshunoslik va bularga doir 450dan ortiq asarlar yaratdi. Ibn Sino 60 yoshga ham kirmagan umri davomida manashunday ilmlarni o'rgandi, o'rgatdi va ularga doir yetarlicha ma'lumotlar qoldirdi. Uning o'ngan har bir sohasini bir fakultet deb olsak, Ibn Sinoni o'zi butun boshli universitet deb atashimiz hato bo'lmaydi.

Ibn Sinoning "Kitobush – shifa"(Shifo kitobi), "Donishnoma"(Bilim kitobi), "Kitabun najat"(najot kitobi) kabi asarlarining musiqaga doir qismi va "Risalatun fi-ilmil-musiqiy"(Musiqa ilmi haqida risolalari) jahon musiqa fani va madaniyati tarixida alohida o'rin tutadi.

Ibn Sinoning bosh asarlaridan biri – "Kitobush - shifa " falsafiy harakterda bo'lib, unda muallifning tabiiy-ilmiy qarashlari aks ettiriladi. Muallif 13 qismda zamonasidagi tabiiy fanlarni sharhlab beradi. Shu jumladan bu yerda musiqaning nazariyasi ham yoritiladi. Asar 4 ta katta bo'limdan iborat:

1. Mantiq
2. Fizika (tabiiy)
3. Aniq fanlar
4. Metafizika

Aniq fanlardan biri musiqadir. Ibn Sino bu yerda musiqa nazariyasini atroflicha talqin etadi. Musiqa akustikasi, tovushlar, intervallar, jins(tetraxord va pentaxord) va

jam'lar(turli diapazonli tovushqator), maqomlar, ritmlar va kuylar masalasi ilmiy-nazariy jihatdan chuqur asoslab beriladi. "Ash- shifa"ning musiqaga bag'ishlangan qismining tanqidiy matni Misrda 1956 yilda arab tilida nashr etilgan: Ibn Sino, Ash-shifa, jabomii ilmil-musiqiy, Qohira, 1956. Kitobning bu qismi R.D.Erlanje tomonidan fransuz tiliga tarjima qilinib, mazkur seriyada nashr etilgan; R.D'Erlanger, mazkur asar., II, III, Parij 1935 va 36.(3)

Ibn Sino musiqa haqida ilmiy-nazariy asarlar yozish bilan cheklanmadi, balki musiqaga bag'ishlangan asarlarini meditsina kitoblarida ham aks ettirdi. Bu tasodifiy hol emas edi, albatta. Ibn Sino o'zining meditsinaga oid o'lmas asarlarida, musiqaaning xissiy ta'sir kuchiga katta baho bergani holda, ruxiy kasalliklarni davolashda uni yuksak qadrladi va shifo dasturi sifatida tavsiya etdi.

Ibn Sino "Tib qonunlari" kitobida bir o'rinda musiqaaning ruxiy ta'sir kuchiga baho berib, go'dakning tarbiyasidagi ahamiyatini oddiygina ta'riflaydi: "Go'dakning organizmi chiniqishi uchun ikki narsa zarur: biri uni asta qimirlatib bebratish, ikkinchisi onaning qo'shig'i(allasi). Birinchisi (bolaning) tanasiga, ikkinchisi – ruxiga tegishlidir".(4)

Musiqashunos-mutaxassislar Ibn Sinoning jahon musiqasida birinchi bo'lib sof soz tizimini aniqlaganligini ko'rsatib o'tdilar. Bu haqida H.Y.Fermer - in the Journal of the Royal Asiatic society of Great Britain and Ireland junralida 1937yil Londonda nashirdan chiqqan "The lute Scale of Avicenna" ya'ni "Abu Ali Ibn Sino ud(cholg'u asbobi) pardalarining pog'onalari haqida" nomli maqolasida ajoyib holda ko'rsatib o'tgan.

Ibn Sino "Ilm – narsalarni inson aqli bilan o'rganish" deya ta'riflaydi. Qisqa umri davomida ko'plab ilm o'rgandi va amalda ilmini namoyot etdi, hamda tibbiyot ilmini chuqur o'rgangan shogirtlar ustoz bo'ldi. Umrining so'ngida bir dard keldi davolashga qancha urinsada bu ishni imkoni bo'lmadi, shogirtlari, birqancha tabiblar yig'ilishib davolamoqchi bo'lganlarida ularga qarata : -"qora tuproq qaridan tortib, to zahil cho'qqisigacha bo'lgan dunyoning hamma mushkul masalalarini xal qildim, men xar qanday makir xiyla tuzog'idan qutilib chiqdim-u ammo o'lim tugunini yecha olmadim" deya ularni tabobatga o'zi o'rgatgani haqida so'zlab umri yakunlanayotganini aytdi. Va bor davlatini sadaqa qildi, xar uch kunda hatmi Quron va zikrda bo'lib, 1037 yil 57(ba'zi adabiyotlarda 58)yoshida Hamadonda kasallikdan vafot etdi.(5)

Ibn Sinoning betakror ilmiy merosi atoqli vatandoshimizning insoniyat tarixidagi eng buyuk qomusiy olimlardan biri ekani isboti mana 900yildan oshgan vaqt davomida Ibn Sino nomi va yoki asarlarini bilmagan tanimagan o'rganmagan inson yo'qdir, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydali adabiyotlar:

- 1."Tarix tilga kirganda". Maqolalar to'plami."Arjumand media" nashriyoti. 2020.B-65
- 2."Buyuk yurt allomalari" Toshkent. "O'zbekiston". 2018. B-67.

3. "Maqomlar". Is'hoq Rajabov. Toshkent. 2006. B-17
4. "Maqomlar" Is'hoq Rajabov. Toshkent . 2006. B- 19
5. <https://uz.m.wikipedia.org>

SKIN CANCER

Golub Elizaveta Anatolievna

Tashkent Medical Academy 4th year medical faculty

Annotation: Skin cancer is one of the most common cancers in the world. Non-melanoma skin cancer refers to a group of cancers that slowly develop in the upper layers of the skin. The term non-melanoma distinguishes these more common types of skin cancer from the less common skin cancer known as melanoma, which can be more serious. This article, as you can see, is all about skin cancer.

Keywords: Skin tumor, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, melanoma, Merkel cell carcinoma

Skin cancer (abnormal growth of skin cells) occurs most often on skin exposed to the sun. But this common form of cancer can also occur in areas of the skin that are not normally exposed to the sun. There are three main types of skin cancer: basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and melanoma. You can reduce your risk of skin cancer by limiting or avoiding exposure to ultraviolet radiation. Examining your skin for suspicious changes can help detect skin cancer at an early stage. Early detection of skin cancer provides you with the best chance of successfully treating skin cancer. Skin cancer mainly occurs in areas of the skin that are exposed to the sun, including the scalp, face, lips, ears, neck, chest, arms and hands, as well as women's legs. But it can also form in areas where sunlight is rare: under the palms, fingernails or toenails, and in the genital area. Skin cancer affects people of all skin tones, including those with darker skin tones. When melanoma occurs in dark-skinned people, it is more likely to occur in areas that are not normally exposed to the sun, such as the palms and soles of the feet.

Skin cancer is the out-of-control growth of abnormal cells in the epidermis, the outermost skin layer, caused by unrepaired DNA damage that triggers mutations. These mutations lead the skin cells to multiply rapidly and form malignant tumors. The main types of skin cancer are basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, melanoma and Merkel cell carcinoma.

Basal cell carcinoma usually occurs in sun-exposed areas of your body, such as your neck or face. Basal cell carcinoma may appear as:

- A pearly or waxy bump
- A flat, flesh-colored or brown scar-like lesion
- A bleeding or scabbing sore that heals and returns

Most often, squamous cell carcinoma occurs on sun-exposed areas of your body, such as your face, ears and hands. People with darker skin are more likely to develop squamous cell carcinoma on areas that aren't often exposed to the sun. Squamous cell carcinoma may appear as:

- A firm, red nodule
- A flat lesion with a scaly, crusted surface

Melanoma can develop anywhere on your body, in otherwise normal skin or in an existing mole that becomes cancerous. Melanoma most often appears on the face or the trunk of affected men. In women, this type of cancer most often develops on the lower legs. In both men and women, melanoma can occur on skin that hasn't been exposed to the sun. Melanoma can affect people of any skin tone. In people with darker skin tones, melanoma tends to occur on the palms or soles, or under the fingernails or toenails. Melanoma signs include:

- A large brownish spot with darker speckles
- A mole that changes in color, size or feel or that bleeds
- A small lesion with an irregular border and portions that appear red, pink, white, blue or blue-black
- A painful lesion that itches or burns
- Dark lesions on your palms, soles, fingertips or toes, or on mucous membranes lining your mouth, nose, vagina or anus

Other, less common types of skin cancer include:

Kaposi sarcoma. This rare form of skin cancer develops in the skin's blood vessels and causes red or purple patches on the skin or mucous membranes. Kaposi sarcoma mainly occurs in people with weakened immune systems, such as people with AIDS, and in people taking medications that suppress their natural immunity, such as people who've undergone organ transplants.

Merkel cell carcinoma. Merkel cell carcinoma causes firm, shiny nodules that occur on or just beneath the skin and in hair follicles. Merkel cell carcinoma is most often found on the head, neck and trunk.

Sebaceous gland carcinoma. This uncommon and aggressive cancer originates in the oil glands in the skin. Sebaceous gland carcinomas — which usually appear as hard, painless nodules — can develop anywhere, but most occur on the eyelid, where they're frequently mistaken for other eyelid problems.

Skin cancer occurs when there is an error in the DNA of the skin cells. Mutations cause cells to grow out of control and form a large number of cancer cells. Cells associated with skin cancer. Skin cancer starts in the top layer of the skin—the epidermis. The epidermis is a thin layer that provides a protective cover for the skin cells that are constantly shed by your body. The epidermis contains three main types of cells: squamous cells are located below the outer surface and act as the inner lining of the skin. Basal cells are found below squamous cells and can produce new skin cells. Melanocytes, the pigment that produces melanin and gives skin its normal color, are found in the lower part of the epidermis. When exposed to the sun, melanocytes produce more melanin to help protect the deeper layers of the skin. The location where

your skin cancer begins determines its type and your treatment options.

Most of the DNA damage in skin cells is caused by ultraviolet radiation from sunlight and lights used in tanning beds. However, sun exposure does not explain skin cancer that occurs on skin that is not normally exposed to the sun. This indicates that other factors may contribute to your risk of skin cancer, such as exposure to toxic substances or diseases that weaken the immune system. The two main causes of skin cancer are harmful ultraviolet rays from the sun and the use of ultraviolet tanning beds. The good news is that if skin cancer is detected early, your dermatologist can treat it with almost no scars, and it is very likely to remove it completely. Often times, doctors can even detect the growth in the precancerous stage, before it develops into a full-blown skin cancer or penetrates below the skin's surface

LITERATURES:

1. National Comprehensive Cancer Network. Practice Guidelines in Oncology: Basal Cell Skin Cancer.2019.
2. National Comprehensive Cancer Network. Practice Guidelines in Oncology: Squamous Cell Skin Cancer.2019.
3. Saslow D, Andrews KS, Manassaram-Baptiste D. American Cancer Society guideline. Cancer. 2020.
4. Stasko T, Hanlon AM. Prevention and management of skin cancer in solid organ transplant recipients. 2019.
5. Christensen SR, Wilson LD, Leffell DJ.Cancer of the Skin. 2019.
6. Lim JL, Asgari M. Clinical features and diagnosis of cutaneous squamous cell carcinoma. 2019.
7. Christensen SR, Wilson LD, Leffell, DJ.Cancer of the Skin. 2019
8. Principles and Practice of Oncology.Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2019.

PHONOGRAPHIC INSTRUMENTS USED IN UZBEK CHILDREN'S POETRY

Dilafruz Sobirova

Andijan State University, independent researcher

Annotation: The article shows that the possibilities of using graphic means in works of art are limitless, that there are various and extraordinary manifestations of the use of this method in children's literature, which are divided into a number of groups. Examples of poetic works addressed to phonographic means are given.

Keywords and phrases: children's poetry, phonetic cytology, graphic means, graphopoetism.

Writing is one of the most important events in children's lives. It is impossible to organize their socialization without mastering the existing alphabet. One of the highest goals of education is to make the child feel the letters, to explain that there is a mysterious world under each letter, from the shape of the letters to their participation in word formation, and ultimately to teach the child the letters, writing and reading. Aware of this, children's artists worked hard to ensure the actualization of graphic means in their works, to reveal the graphic imagery and graphic expressiveness of the text.

According to Professor S. Karimov, who has conducted significant research on phonetic cytology: "Although language is universal as a material, there are endless possibilities for its use in speech. Depending on the personality of the speaker, his position in society and the speech situation, language materials can be used as much as desired within the norms" [2. P. 9]. However "in the written text it is not possible to fully express all the features of the whole sound system of the language, especially the intonation and aesthetic accents. That is why different graphic means are used in the written literary text" [1. P. 274- 295].

In our opinion, the possibilities of using graphic tools in works of art are limitless. Especially in children's literature, there are different and extraordinary manifestations of the use of this method. Based on the materials we have collected, we have divided the graphic tools used in Uzbek children's poetry into the following groups.

1. Write a separate letter in capital letters in the text and thereby create graphic poetism. Using this method, students strive to find beautiful solutions to errors in writing. For example, let's pay attention to this poem by T. Adashbaev:

*Балки сизлар танимассиз,
Ўйинқароқ Парпини.*

Илгари ҳеч айтолмасди,

Сўрасанг “Р” ҳарфини.

Ҳозир эса дўстлари ҳеч,

Мазах қилмас Парпини.

Кўп машқ қилиб, ўрганди у,

Охири “Р” ҳарфини. (Т.Адашбоев. “Р” ҳарфи”, 21-22 бетлар);

In some poems, the word hidden under the capital letter, the urge to find meaning, the call is hidden. Through this, the student is expected to develop ingenuity, independent thinking skills.

For example:

Сузар эди уммонларда К.

И. кезарди қалин ўрмонда.

Т. иккита тош орасига

Кириб ухлар эди ёбонда. (Абдурахмон Акбар. “Ғаройиб автобус”, 42бет)

The poet is here “К” through the letter “*кум*”, “И” through the letter “*ум*”, “Т” through the letter “*тошбақа*” hid his logos. The word ocean in the poem to “*кум*”, the word forest to “*ум*”, stone and wild words to “*тошбақа*” they find that it is pointing.

Talented artist Kavсар Turdieva “Дельфинлар мактаби”, “Ҳарфлар шеър ёзишгани ҳақида”, “Манман “Б”, “Ҳарфлар ўйини”, “Биз шунақа боламиз”, “Алифбода насиҳат”, “Д” ўхшайди Илҳомга” in his poems such as blank spaces are associated with unique patterns of graphic poetry in the case of the use of form.

Масалан:

Д дирман, Д дирман,

Доим доно сўз дерман.

Менинг ёмонлигим йўқ,

Мени қўшиб урма дўқ;

Аввал бекор юргандим,

Ҳозир ҳарфлар ўргандим.

Ҳарфлар нарсага ўхшар,

“О” думалоқ гўё шар,

“Н” ўхшайди нарвонга,

“Л” илинган жавонга,

“С” ўхшайди оққушга,

“В” қанот ёзган қушга,

“А” ўхшаб кетар томга,

“Д” ўхшайди Илҳомга;

“Ф” Фаҳм фаросат албат,

The most useful quality. (Кавсар Турдиева. “Сайланма”, 214-, 220-, 221-

pages)

One of the poems with such a strong influence belongs to the pen of Anwar Abidjan. He writes about the letter "T" in the poem "On the picture in the alphabet":

– Нечанчида ўқийсиз?

– Биринчида.

– “Т” қанақа бўларкан?

– Ширин жуда.

– Нега “Т”ни ширин деб, учинасиз?

– “Т” деса биз тарвузни тушунамиз. (Анвар Обиджон. “Кичкинтойлар кувончи”, 234-бет).

Such lines written about the letters quickly remain in the minds of children, enrich their imagination, closely help to develop thinking skills.

2. Capitalize all the letters in a particular word. The purpose of such poems will be to emphasize the separated word, to teach to distinguish words whose pronunciation and spelling are close to each other, to form clear ideas in children about its pronunciation and spelling. It is obvious that these words should be pronounced not only with pride, but with a special feeling.

For example:

Рақамларнинг ёрдамида тўртта амал,

*Дафтарингда ёзилгандек **КАРРА** бўлар.*

Тегирмонда дон-дунларни тортиб кўрсанг,

*Майдаланиб, ун бўлади, **ЗАРРА** бўлар.*

Ким ўзарга пойга қўйсак, манзил сўнги,

*Чавондозни аниқловчи **МАРРА** бўлар.*

Сабзавотнинг номлари ҳам турфа хилдир,

*Бодирингнинг жайдариси **ТАРРА** бўлар.*

Талай сўзнинг маъносини англаб етдинг,

*Миришаб тутган таёқ эса **ДАРРА** бўлар.*

Бу сўзлардан бош ҳарфини олиб қўйсак,

*Дуродгорга бирмас, бешта **АРРА** бўлар.* (Т.Адашбоев. “Бешта арра”, 178-бет)

It can be seen that in the poem, through the capital letters, a unique linguistic landscape is created and poetism is revealed. T. Adashbaev was able to create a unique word game in the poem. *Карра, зарра, марра, тарра, дарра* if the first letters in the words are removed, the word saw is also indicated to remain.

3. Capitalize the titles or endings of each poem. This method is found in Yahya Toga's collection "Karchigay's nephew". In order to emphasize some words of the poet, to encourage memorization “Мевалар шеваси”, “Савзавот сайли”, “Жонзотлар маконида” made effective use of the above method in each of the

series of poems called. For example: *Таом тишиб-тишмаёқ, Осилмасин қошқовоқ. Бу эти-ю уруги, Ғиж-ғиж фойда ОШҚОВОҚ.* (Яхё Тоға. “Қарчиғайнинг жияни”, 13-бет)

4. Write a separate letter and the first letters of words in capital letters in a single text. This method is also important in that it has an educational character in addition to the graphic effect.

This form of graphic poetry was effectively used by the talented poet Dilshod Rajab. Some of his poems are full of literal poetics from beginning to end.

For example:

“Нина”га “-чи”ни қўшдим,

Учиб кетди тириллаб.

“Кит”дан “к”ни олувдим,

Жаҳл қилди ириллаб.

“Тош”ни ташлаб тошбақа,

Тилга кирди “қуриллаб”.

“Бўр” билан “и”ни ёздим,

Қочинг энди зириллаб. (Дилшод Ражаб. “Ҳарфларга ҳазил(лашма)”, 62-бет)

In the poem, along with the peculiarities, there is a puzzle, the words "dragonfly", "dog", "frog", "wolf" are used under the addition and separation of the letters, thereby creating poems that encourage children to be creative and increase their pleasure.

5. Put a line between the letters. Using this method, the real situation, the speaker's inner experiences, feelings, emotions are described. For example: *Навбат хуснихатларга, Ёзув “Ло-о-л-а, о-ш” бўлди. Поезд изи дафтарга, Ҳарфлар бошма-бош бўлди.* (Т.Адашбоев “Ўн икки вақли дафтар”, 107-бет)

6. Use pronunciation alternating letters that are close to each other. This method is distinguished by its emotionally-expressive coloring, artistic uniqueness, richness of poetry. Therefore, it is widely used by talented children's artists such as Anvar Obidjon, T. Adashbov, Dilshod Rajab.

For example:

“Арра”, “Карра” сўзларини,

Бурро айтар Ботир укам.

“Ш” билан “Ч” ҳарфларига,

Бир оз тили келмаётир.

Пишлоқ едим қишлоқда,

Шермат юрар “Чайка”да.

Пислоқ едим қислоқда,

Сермат юрар “Сайка”да. (Т.Адашбоев. “Р” ҳарфи”, 63-бет).

7. Complex use of several phonographic means. In this method, letters and words within a text are capitalized, while letters are added or dropped at the same time. Comparing words with syllables, sound content, replacing one syllable with another syllable or one letter with another syllable, adding a syllable or letter to a given word - all of these should be an integral part of teaching a child to read [4. P. 18].

Such beautiful examples of graphic poetry are created by T. Adashbaev “Бешта арра”, “Чумчуқларга уядир”, “Фарқи битта ҳарфда”, Дилшод Ражабнинг “Битта ҳарф олинса”, “Ҳарфларга ҳазил(лашма)”, “Эҳтиёт шарт”, “Ёзув ёвуз бўлмасин” such as in his poems.

For example:

*Ашраф ака АНОР сўйди,
Анормисан, анор дейсиз.
Ҳар донаси гавҳар мисол,
Ялт-юлт этар ФАНОР дейсиз.
“Ф”ни “Қ” га алмаштираш,
Пахта тўла ҚАНОР бўлди.
Икки ҳарфни олувдик,
Қўш ўркачли НОР бўлди.
Болакайлар, билиб қўйинг.
НОР дегани туядир.*

“Т” ҳарфини қисқартиршак,

Чумчуқларга УЯдир. (Т.Адашбоев. “Осмондаги дарвоза”, 178-179-бетлар)

8. The method of "speaking" letters. The students' mistreatment of the letters, the ugly, crooked spelling of some of the letters, were translated into the language of the letters, and the real situation was painted with emotional-expressive paintings through the "complaints" of the letters. For example, H. Kamilov's poem "Conversation of letters" can be called the brightest example of graphic poetry.

– Боролмайман, – деди “А”,

– Қолмай яна балога.

“Б”хон сўради: – Нега?

– Ўхшар эмишман “О”га.

“Ҳ” норози Зухрадан,

– Буқри қилиб ёзади.

Ўз-ўзимга ойнадан,

Боқсам, кўнглим озади. (Х.Комилов. “Мазали китоб”, 41-бет)

We find a beautiful example of poetic eloquence in the poems of H. Kamilov by "speaking" the letters:

“Қ” тўкади ҳасратин,
– Қандай қилиб яшайман?

Томоша қилинг афтим,

Хунук “Г” га ўхшайман. (Х.Комилов. “Мазали китоб”, 31- бет);

9. Use multiple points. In order to teach students ingenuity and thinking, children's poets also used the points in their poems for poetic purposes. This is Abdurahman Akbar “Аълочилар”, “Садиржоннинг каптари”, “Тиши йўқ-да”, “Раққоса”, “Мавлуда ва Оймомо”, “Орзу”, “Кичкина чавандоз” шеърларида учратиш мумкин. Шоир “Маъсуда ва Оймомо” In his poem he writes:

Кўкда тўлин Ой.....

Сузар экан осуда.

Ўй га тўлар кўзларин,

Пиртиратиб..... (Абдурахмон Акбар. “Уйқучининг тушлари”, 24-бет)

Students instead of dots “момо” and “Маъсуда” should put their words. Then the graphic poetism that the poet implies in the poem emerges. Abdurahman Akbar also uses word play in addition to it.

10. Use letter order. It is well known that if there is more than one class in a school, it is relative to them “а”, “б”, “в” letters are used. This order is common in poems addressed to children.

For example:

Олти “б”лар бу сафар,

Нок ўтқазииди буткул.

Биз бўлсак йўл четига,

Экиб чиқдик нуқул ПУЛ. (Абдурахмон Акбар. “Уйқучининг тушлари”, 36-бет)

11. Use numbers instead of letters. Children's artists invented new forms of graphopoetisms during the years of independence. They also made effective use of the graphic forms of numbers and letters in order to ensure artistic expressiveness and expressiveness in their poetry. We can see this in the work of Abdurahman Akbar. The poet is his “Рақамли шеърлар” included in the category called “Туш”, “Учқунжоннинг тойчоғи”, “Ҳамма биладиган ҳақиқат”, “Хавотирлик”, “Сўнги огоҳлантириш”, “Мингоёқнинг Хўтиқвойга дегани”, “Орзули дунё”, “Тўқсонбобо” such as letters and numbers and letters in poems “1” (бир): *Ион (бирон), тад1 (тадбир), 1дан (бирдан), 1ов (бирров), гум1лаб (гумбирлаб)* “2” (икки): *2овлон (икковлон), 2ланмай (иккиланмай)*; “3” (уч): *3қун (учқун), дов3ча (довучча)*; “1”, “2”, “3”, “5”, “10”, “100”, “10000” created unique patterns of children’s poems using mixed forms.

Such graphic tools make children think. Their visuality contributes to the development of ingenuity. It is this interest itself that provides the graphic poetism

in the poem.

12. Using the method of "interesting grammar". This method helps to study the native language, its rules, theoretically and practically.

For example:

“Кўй” ни терс ўқисанг,

“Йўқ” бўлиб қолар.

“Зог” бирдан “ғоз” бўлиб,

Ғўддайиб қолар. (Дилшод Ражаб. Тескари ўқиганда”, 61-бет).

13. Another graphic tool invented by children’s poets is the method of making letters look like the shape of certain things. For example, Dilshod Rajab “Мусаввирнинг шеърлари” tried to make extensive use of this method in a series of poems called.

Шунча ерни ағдариб,

Ўтирмасдан яна кўр.

Ишлайман, деб БЕЛКУРАК,

Тикка турар, ана кўр!

Ишлайман, деб Б

Э

Л

К

У

Р

А

Т И К К А

У Н

Р А

А К

РЎ

It should be noted that the phrase "the shovel stands up, the blind" is written in the form of a shovel. Poems “турник турар кериб оёгин”, “кўтарма кран”, “оппоқ ойна юзида қат-қат чанг, ана кўринг”, “оппоқ қалпоқ”, копток” created unique graphic images of lexical units in the form of turnstiles, cranes, mirrors, hats, balls.

Such methods can be taken as new graphic poetisms that have never been encountered before in children’s poetry.

Thus, the use of graphic tools in children's literature serves to strengthen the knowledge and skills acquired in students on the rules of spelling, teaches them to think. This is important in shaping their language and speech competencies.

References

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – Ленинград: Просвещение, 1973.
2. Каримов С. Ўзбек тилининг фонетик стилистикаси. – Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2016.
3. Маматов А.Э. Нутқ маданияти ва тил нормасига оид терминлар ва тушунчалар изоҳи. – Тошкент: Баёз МЧЖ матбаа корхонаси, 2014.
4. Shodiyeva Q. Kichkintoylarni o‘qish va yozishga o‘rgatish. Toshkent: O‘qituvchi, 2002.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА НА УЧАСТКЕ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» КЫЗЫЛ-АЛМАСОЙСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ**Абдурахмонов Ильхомжон Абдусаттор Оглы****Ташкентский Государственный Технический Университет имени Ислам Каримова, геолого-разведочный факультет, магистр 1 курса кафедры «Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»**

Аннотация: Работы по проекту планируется выполнить последовательно. На первом этапе предусматривается доизучить геологическое строение и рудоносность поверхности площади участка маршрутами методом геологического обследования, осуществить прослеживание рудовмещающих структур проходкой канав по профилям через 80 м, составить схематическую геологическую карту поверхности масштаба 1:2000, Определить перспективы развития золотого оруденения на глубину в Главной рудоносной зоне бурением поисковых скважин в профилях через 160 м до горизонта +1000м в пространстве между разведочными линиями I-XI и До +1200м в пространстве между разведочными линиями XI -XV.

Ключевые слова: Золоторудным месторождением, Рельеф , Северо-Западный.

Географо-экономическая характеристика района работ . Кызылал масайское рудное поле, с одноименным золоторудным месторождением (участки Центральный, Междуречье, Самарчук, ЧумаукI) в административном отношении находятся на территории Ахангаранского района Ташкентской области (рис. 1). Оно расположено на правом борту долины р. Ахангаран в южных предгорьях Чаткальского хребта между саями Кызылалма и Карабау. От г. Ташкента месторождение удалено на 70 км по прямой к ЮВ, от г. Ангрена – на 7 – 10 км к западу.

Рельеф площади месторождения холмистый, слаборасчлененный, в основном, сглаженный, углы склонов редко превышают 30°. Абсолютные высоты колеблются от +1300 до +1650м при относительных превышениях до 100 – 200 м. Ширина долин саев колеблется от 70 до 400 м.

Климат района близок к аридному и характеризуется засушливым летом и относительно теплой и непродолжительной зимой. Средняя годовая температура по многолетним наблюдениям метеостанции Ангрен (абс. отм. +942 м) составляет 13°C, минимальная среднемесячная (январь) – около 0°C, максимальная (июль) – 33°C. Среднемноголетнее количество атмосферных осадков за год составляет 614,5 мм. 80% осадков выпадает в весенне-зимний период, на лето приходится всего 3 – 4% осадков. Твердые осадки в виде снега составляют 10 – 20% от их количества. Снежный покров составляет в среднем 10

– 15 см, редко достигает 50 – 60 см. Преобладающее направление ветров – СВ (52%) и ЮЗ (31%), скорость ветра колеблется от 1 - 2 до 10 – 15 м/с, сильные ветры редки. Участки месторождения практически оползне-, селе- и лавинобезопасны, находятся в 8-бальной зоне сейсмичности.

Постоянным водотоком является р. Карабау, протекающая по восточному краю площади месторождения с расходом 50 – 100 л/с, временными руч. Кызылалма и Орайлык.

Население г. Ангрэн и значительная часть жителей прилегающих поселков заняты в горнорудной, строительной промышленности и в сфере обслуживания. Ближайшими населенными пунктами являются г. Ангрэн, пос. Геолог, ближайшей ж.-д. станцией – ст. Аблык железной дороги Ташкент-Ангрэн. С г. Ангрэн, поселками, ж.-д. станцией и с шоссе Ташкент-Коканд участки месторождения связаны грунтовыми, гравированными и частично асфальтированными дорогами доступными для автотранспорта круглогодично. Расстояния составляют: до г. Ангрэн 10 – 15 км, до ст. Аблык – 10 км, до шоссе Ташкент-Коканд – 10 км. Потребителями руды являются Ангрэнская ЗИФ (8 – 14 км) АО «Алмалыкского горно-металлургического комбината». От посёлок Геолог до участок Северо-Западный средняя ростояния составляет – 15-16 км.

Электроснабжение производственных объектов на месторождении осуществляется от общерайонной государственной высоковольтной сети через построенные две ЛЭП-35 и систему понижающих трансформаторов.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения может служить подрусовой поток руч. Кызылалма с запасами 17 л/с, технического – поверхностный водоток этого сая.

Гравий, бутовый камень, лессовидные суглинки имеются вблизи месторождения. Песок и щебень добывается из аллювия р. Ахангаран (действует гравийный завод), бетонные изделия, кирпич, металлоконструкции, частично цемент – изготавливаются заводами г. Ангрэн, бурый уголь – местный с Ангрэнского карьера, лесоматериалы, металл, ГСМ и др. материалы – привозные.

Обзор, анализ и оценка ранее проведенных исследований

Район месторождения Кызылалма покрыт геологической съемкой масштаба 1:25000. На рудном поле проведена съемка масштаба 1:10000, на разведочных и поисковых участках выполнена геологическая съемка масштаба 1:2000.

Рудное поле и прилегающие площади охвачены геофизическими исследованиями методом ВП (м-б 1:10000, 1:5000), магниторазведкой (м-б 1:25000 – 1:5000), гравиметрией (м-б 1:10000), аэрогаммаспектрометрией и аэромагнитной съемкой.

Наличие золота на правом берегу р. Ангрен было известно еще в VIII - XII веках нашей эры, о чем свидетельствуют многочисленные выработки на месторождении Кызылалма.

Месторождение Кызылалма (участок Центральный) открыто в 1959 году при проверке заявки работников Геджикентской гидрогеологической партии (Панченко П.С., Ким И.К., Зульпухаров С. и др.). В этом же году, Ангреной поисково-ревизионной партией (Маджи О.П.) на рудопроявлении Кызылалма было пройдено 13 канав, отобрано 204 пробы, в которых установлены содержания золота от следов до 26,8 г/т. Запасы золота до глубины 100м были оценены в 6,75 тонны. Рудопроявление было признано перспективным и рекомендовано для дальнейшего изучения.

В 1960-1961 гг Кызылалмасайской партией (Маджи О.П., Миносянц А.С., Белоусова Т.П.) рудная зона (Кызылалмасайский разлом) месторождения была вскрыта канавами и шурфами на протяжении 2,7 км при интервалах вскрытия от 40 до 20 м и закартирована в масштабе 1:2000. Пройдена короткометражная штольня №1. Запасы золота по рудной зоне были оценены в количестве 70-75 т.

В период 1962-1965 гг Кызылалмасайской ГРП (Сушенцова С.Я., Белопотова О.В., Сулейманов М.О. и др.) на месторождении проведены поисково-разведочные работы. Комплекс работ включал проходку канав, шурфов, подземных горизонтальных выработок, бурение скважин. Перспективы месторождения (участок Центральный) были оценены в 60т золота. Обоснована целесообразность постановки предварительной разведки.

В 1988 – 1999гг Кураминской ГРП (Ерохин Н.А., Поморцев В.В., Минаева О.В. и др.) была выполнена доразведка месторождения Кызылалма на участках Междуречье и Самарчук, по результатам которой утверждены в ГКЗ Республики Узбекистан запасы по категории $C_1 + C_2$ в количестве: руда – 4174 тыс. т, золота – 29360 кг, при среднем содержании 7,0 г/т, серебра – 163,48 т при среднем содержании 39,2 г/т (протокол № 147 от 15.08.2000г). В конце 2002г запасы по участку Самарчук по межведомственному акту переданы на баланс ОАО «Алмалыкский ГМК» (руда – 2270,1 тыс. т, золото – 21351,1 кг, серебро – 71,48 т).

В настоящее время в пределах Кызылалмасайского рудного поля Восточно - Кураминская ГРЭ выполняет оценочные и поисковые работы на участках Центральный, Междуречье, Чумаук-II завершение работы предусмотрено в 2016г.

Участок Северо-Западный представляет собой северо-западное продолжение Кызылалмасайского разлома и размещается в 2,5 – 3 км северо-западнее участка Центральный, на обоих бортах руч. Кызылалма.

История изучения участка связана с открытием месторождения Кызылалма,

западным продолжением которого он является. В самостоятельный участок выделен в 1968 году. С этого времени началось его систематическое исследование.

В течение 1969-71 гг. на участке проведены детальные крупномасштабные поисково-съёмочные работы, на основании которых составлена схематическая геологическая карта 1:2000 м-ба (О.В.Белоплотова, В.П.Симоненко). Был выполнен значительный объём канавных работ и пробурены 3 скважины в 2-х профилях (№№ 226, 227, 228). В разное время на участке проводились геофизические и геохимические работы, результаты которых изложены в соответствующих отчетах

В 1973-1976г.г. Чумаукской ПРП (Белоплотова. О.В, Симоненко. В.П.) проведены поиски промышленного оруденения по зоне Кызылалмасайского разлома (участок Северо-Западный). Комплекс работ включал проходку канав (363,4м³), колонковое бурение скважин (1094,6п.м.). По результатам выполненных работ скважины вскрыли мощную жильную зону Кызылалмасайского разлома в 200-250м от поверхности и через 1 км по простиранию. Установлена убогая золотоносность зоны с единичными повышенными содержаниями золота (до 2,0г\т) и серебра (143,4г\т). Оценка зоны отрицательная, а направление дальнейших работ на флангах и глубинах осталось неопределённым.

Краткие сведения о геологическом строении района и позиция месторождения Кызылалма

Кызылалмасайское рудное поле с одноименным месторождением приурочено к тектонической зоне северо-восточного простирания, рассматриваемой как Северо-Ангренская золотоносная зона (зона сжатия). Зона представлена тектоническим блоком, который ограничен двумя субпараллельными разломами – Актурпакским и Гошсайским. Ширина зоны от 2 км до 4 км, протяженность по простиранию 35 км. Юго-западный фланг перекрыт мезокайнозойскими отложениями, северо-восточный фланг ограничен бабайтаудорским субвулканическим телом гранит-порфиров, кварцевых порфиров.

В строении зоны принимают участие породы двух структурных этажей. Нижний структурный этаж включает гранитоидный фундамент и многочисленные различные по составу секущие тела: дайки, штоки, корневые части экстрюзий. Широкое развитие имеют ксенолиты метаморфических сланцев. Верхний структурный этаж представлен среднекарбовыми покровными вулканитами андезитодацитово-формации. В пределах площади зоны породы фундамента на 80% перекрыты вулканитами. Максимальная мощность вулканитов на водораздельных частях рельефа достигает 600 – 650 м.

Геологическое строение участка Северо-Западный

Участок Северо-Западный представляет собой северо-западное продолжение Главной рудоносной зоны и размещается в 2,5 – 3 км северо-западнее участка Центральный, на обоих бортах руч. Кызылалма. Рельеф участка сильно расчлененный, правый борт сая задернован. Площадь участка составляет 1,1 кв.км.

Площадь участка сложена, в основном, гнейсированными гранитами и дайками среднего палеозоя. Гнейсированность развита параллельно зоне Кызылалмасайского разлома.

Основной рудовмещающей структурой на участке является Главная рудоносная зона. Протяженность ее в пределах площади участка около 2,5 км. Простирается северо-западное, падение на северо-восток (65-85°), мощность наиболее окварцованной и гидротермально проработанной части в пределах 150-200м. Содержит серию сближенных кварцевых жил, повсеместно зараженных золотом. Наиболее интересны участки сопряжения Главной рудоносной зоны с серией оперяющих структур широтного простирания. К одному из таких сопряжений приурочена биогеохимическая аномалия золота, эпицентр которой совпадает с кварцевой жилой. Эта аномалия и редкие вспышки относительно высоких содержаний связаны именно с узлами сопряжения структур различного простирания.

Морфология кварцевых жил и прожилков сложная: они ветвятся, линзуются, резко меняют свою мощность, расщепляются, переходят друг в друга. Такое сложное строение зон обусловлено, по-видимому, выполнением полостей и зон дробления, образовавшихся при многократных тектонических подвижках. Кварц в них серый, местами переходит в молочно-белый, зернистый, до сливного, часто содержит обломки измененных пиритизированных гранитов и примазки, линзочки черной метаморфизованной глины трения. Из рудных минералов в зонах четко наблюдается пирит, халькопирит, изредка мелкочешуйчатый гематит. Содержания золота в жилах и прожилках варьируют от сотых до первых граммов на тонну (максимальное у.е. г/т, в скв. № 367а); серебро достигает 143,4 г/т, в той же скважине и пробе. В основном же содержания золота колеблются в пределах сотых-десятых долей г/т. Золото встречается, главным образом, в лежащем боку жильных зон. Никакой тенденции увеличения содержания с глубиной не наблюдается, хотя сами жильные зоны не уменьшают мощности в этом направлении. По результатам спектрального анализа керновых проб можно сказать, что отдельные кварцевые жилы или группы их, независимо от количества присутствующего в них золота, сопровождаются первичными ореолами свинца, цинка, меди, сурьмы, мышьяка, висмута, серебра, реже

вольфрама и молибдена. Особенно хорошие ореолы отмечены в скважине № 367а (инт. 132,2–135,4м), в скважине № 362 (инт. 246–249м).

К настоящему времени участок изучен до глубины 1150 – 1250 м, которая находится выше уровня промышленных руд участка Центральный месторождения Кызылалма на 100 – 250 м.

Прогнозные ресурсы категории P_2 по участку Северо-Западный оцениваются у.е. т золота.

ЛИТЕРАТУРА :

1. Бородин Ю.В., Белоплотова О.В., Поморцев В.В., Симоненко В.П. О результатах глубинных поисков в пределах Кызылалмасайского рудного поля с оценкой на золото участков Учбулак, Кампыр-ульды, Северо-Западный, Лагерный, Чумаук, Водораздельный и Гравиметрический за 1973-1976гг.
 2. Сулейманов М.О., Белоплотова О.В., Демин А.Т., Рафиков Н.Ф. О результатах предварительной разведки золоторудного месторождения Кызыл-Алмасай за 1966-1968гг.
- Ерохин Н.А. Предварительная оценка участка Левобережный и поиски на участках Чумаук-I, Чумаук-II и др. в районе месторождения Кызылалма за 1990-2000гг.

ELEKTRON TIJORATNING BIZNESNI TASHKIL ETISHGA TA'SIRI**Karimova Shirin Zoxid qizi****Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti****Menejment va marketing kafedrasida assistenti**

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishi elektron tijoratning biznesga ta'sirini o'rganishni o'z ichiga oladi. Tadqiqotda menejmentning axborot tizimlari, moliya va buxgalteriya hisobi, marketing va elektron tijoratning kompyuter fanlari masalalari yoritilgan. Elektron tijorat-bu Internet orqali biznes yuritish usuli. Bu nisbatan yangi tushuncha bo'lsada, u iqtisodiy faoliyatning an'anaviy shaklini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Bu aloqa, moliya va chakana savdo kabi yirik tarmoqlarga ta'sir qiladi va ta'lim, sog'liqni saqlash va hukumat kabi sohalarda va'da beradi. Eng katta effektlar ko'p e'tiborni jalb qiladigan ta'sirlar bilan emas, balki odatdagi tadbirkorlik faoliyatiga kamroq ko'rinadigan, lekin potentsial ko'proq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Elektron tijorat va biznesning integratsiyasi marketing funksiyasini qayta tiklanishiga olib keladi. Bu mijozga yaqinlashish, xaridorni kompaniyaga jalb qilish, yangi mahsulot g'oyalarini o'rganish va ularni haqiqiy mijozlarga taqlid qilish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, biznesni tashkil qilish, boshqaruv axborot tizimlari, moliya, buxgalteriya hisobi, marketing, kompyuter fanlari.

Kirish. Elektron tijorat biznes xarajatlari va unumdorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Elektron tijorat oddiy dasturlari tufayli keng qo'llanilishi mumkin. Shunday qilib, bu katta iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi. Elektron tijorat Internetda va boshqa onlayn xizmatlarda mahsulot va ma'lumotlarni sotib olish va sotish imkoniyatini beradi. Elektron tijorat - bu firmalarning biznes modellarini o'zgartirish, bozor ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirish va bozor tarkibining o'zgarishiga hissa qo'shish orqali bozor maydonini o'zgartiradi.

Ba'zi korxonalar elektron tijorat bilan bog'liq uchta mavzuni o'z ichiga oladi: ular biznes modellarining o'zgarishi, bozor tuzilishining o'zgarishi va tashkiliy o'zgarishlar natijasida yaratilgan iqtisodiy o'sish imkoniyatlari. Biznes modellarida modallar o'zaro va bir-birini to'ldiradi. Elektron tijorat mamlakatning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bu turli xil tovarlar va xizmatlarni rejalashtirish, nazorat qilish, rag'batlantirish va tarqatishni o'z ichiga olgan maqsadli faoliyat. Ushbu tadqiqot ishida ishbiarmonlik ruhi mamlakatning o'sishida qanday muhim rol o'ynashi tasvirlangan. Bu, shuningdek, jismoniy almashinuv yoki to'g'ridan-to'g'ri jismoniy aloqa orqali emas, balki elektron tarzda o'zaro aloqada bo'ladigan har qanday biznes bitimiga tegishli.

Elektron tijorat odatda Internet orqali sotib olish va sotish bilan bog'liq yoki kompyuter vositachiligi tarmog'i orqali mol-mulk yoki xizmatlardan foydalanish

huquqini yoki mulk huquqini o'tkazish bilan bog'liq har qanday operatsiyani bajarish bilan bog'liq. Mashhur bo'lsada, bu ta'rif biznesning yangi va inqilobiy hodisasidagi so'nggi o'zgarishlarni aks ettirish uchun yetarli emas. To'liqroq ta'rif quyidagicha: elektron tijorat-bu elektron tijorat va raqamli axborotni qayta ishlash texnologiyasidan foydalanib, korxonalar o'rtasida, tashkilotlar o'rtasida, tashkilotlar va shaxslar o'rtasida qiymat yaratish munosabatlarini yaratish, o'zgartirish va qayta aniqlash. elektron tijorat bir-birining o'rnida, ular alohida tushunchalar. In-tijorat, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) korxonalararo yoki tashkilotlararo bitimlarda (tadbirkorlik tashkilotlari o'rtasidagi bitimlar) va tadbirkorlik-iste'molchilik bitimlarida (tadbirkorlik tashkilotlari, shuningdek jismoniy shaxslar o'rtasidagi bitimlar) ishlatiladi.

Elektron tijoratning biznes uchun foydalari:

a) **Xalqaro bozor** - ilgari geografik hududda joylashgan yagona jismoniy bozor nima edi, endi milliy va xalqaro bozorlarni o'z ichiga olgan chegarasiz bozorga aylandi! Elektron tijoratni yoqish orqali korxonalar endi butun dunyodagi odamlarga kirish imkoniyatiga ega. Barcha elektron tijorat korxonalari samarasiz virtual transmilliy korporatsiyalarga aylandi.

b) **operatsion xarajatlarni tejash** - qog'ozga asoslangan ma'lumotlarni yaratish, qayta ishlash, tarqatish, saqlash va olish xarajatlari kamaydi.

c) **ommaviy xususiylashtirish** - elektron tijorat iste'molchilarning tovarlar va xizmatlarni sotib olish uslubini o'zgartirdi. Qayta ishlash mahsulot va xizmatlarni mijozlar talablariga moslashtirishga imkon beradi. O'tmishda, Ford birinchi marta avtomobil ishlab chiqarishni boshlaganida, xaridorlarda tanlov imkoniyati kam bo'lgani uchun har qanday rangga ega bo'lishlari mumkin edi. Endi mijozlar www.ford.com veb-sayti orqali bir necha daqiqada on-layn rejimda mashinasini sozlashi mumkin.

d) **Telekommunikatsiya xarajatlarining pastligi** - Internet, tashkilot va uning vakolatli sheriklarining yagona foydalanishi uchun telefon liniyalarini ijaraga berishga asoslangan qimmatli tarmoqlarga (VAN) qaraganda ancha arzon. Bundan tashqari, Internet orqali faks yoki elektron pochta jo'natish to'g'ridan-to'g'ri terishdan ko'ra arzonroq.

e) **Mahsulotlar va jarayonlarni raqamlashtirish** - Ayniqsa, dasturiy ta'minot va musiqa/video mahsulotlarida, uni xaridorlarga to'g'ridan -to'g'ri Internet orqali raqamli yoki elektron shaklda yuklab olish yoki elektron pochta orqali yuborish mumkin.

f) **24 soatlik cheklovlar yo'q**-Biznes bilan istalgan vaqtda mijozlar yoki yetkazib beruvchilar bilan bog'lanish mumkin.

Xulosa. Ushbu tadqiqot maqolasi qiziqtirgan mahsulot yoki xizmatlarni tezda topa olmaslikni o'rganishni o'z ichiga oladi, bu marketingni samarali savdo qilishda eng katta to'siq bo'lib, bu muammoni elektron tijorat orqali hal qilish mumkin, bu yerda

ko'plab kompaniyalar bir nechta mahsulotni taklif qilishadi. Qisqacha aytganda, elektron tijorat infratuzilmaviy qiyinchiliklar tufayli veb-marketingda ko'p qiyinchiliklar bartaraf etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. V. Zvass, "Elektron tijoratning tuzilishi va makro darajali ta'siri: texnologik infratuzilmadan elektron bozorlargacha", 2001 yil may.
[Http://www.mhhe.com/business/mis/zvass/ecpaper.html](http://www.mhhe.com/business/mis/zvass/ecpaper.html)
2. E. Turban, J Li, D. King va XM Chung, "Elektron tijorat: boshqaruv nuqtai nazari", Prentice Hall, 2018
3. Valid Mugayar, "Elektron tijoratmi? Elektron biznesmi? Kim elektron g'amxo'rlik qiladi?", <http://www.cybermanagement.com/cw7.html>
4. Devid Uitli, "Elektron tijorat", Tata Makgrou Xill nashriyoti, Nyu-Dehli (2004)

BIBLIYADA KELITIRILGAN MASALLARNING O'ZIGA XOSLIGI**Muxlisa Mirsaidova Abdujabbarovna**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Bibliyada masallarning keltirilish usullari va uning ahamiyati borasida so'z yuritildi. Rus xalq maqollari va Bibliyada keltirilgan maqollar solishtirildi va o'xshashlik jihati yoritildi.

Kalit so'zlar. Bibliya, masal, maqol, Matto, yuhanno, Mark, Hizqiyol.

Аннотация. В этой статье обсуждены методы сохранения притчей в Библии и его важности. Русские народные пословицы и поговорки сравниваются с пословицами Библии и показывает сходства между ними.

Ключевые слова. Библия, притча, пословица, Мэтью, Джон, Марк, Иезекииль.

Annotation. In this article, the methods of saving the parables in the Bible and its importance were discussed. Russian public proverbs and the parables were comparable and similar is similar. Moreover, Russian public proverbs and the proverbs were paralyzed and compared.

Keywords. Bible, parables, proverb, Matthew, John, Mark, Ezekiel.

Bibliyada keltirilgan masallarning ma'naviy ahamiyati. Iso (a.s) aytgan masallar: Iso (a.s) aytgan so'zlarning taxminan uchdan bir qismi masallar shaklida kelgan, bu ajablanarli emas, ayniqsa, u yangi ahddagi ta'limotida masallarni juda ko'p ishlatgan. Tashbeh va isteora janridan ko'p foydalanilgan. Xushxabarlarda masallarning turli xil ta'riflariga asoslangan holda ellikdan oltmishtagacha turlari mavjud bo'lib, masallarning gultoji Luqoning xushxabaridir, chunki unda taxminan 24 ta masal keltirilgan bo'lib, ulardan o'n beshtasigina zikr qilingan. Matto xushxabarida yigirmata masal keltirilgan va shulardan faqat o'n bittasi zikr qilingan. Mark Injilida sakkizta masal keltirilib, shulardan faqat ikkita masalni topish mumkin. "Misl" yoki "amsal" so'zi Yuhanno xushxabarida uchramasada, Iso (a.s) o'zi uchun ba'zi o'rinlarda, masalan "yaxshi cho'pon", "eshik", "hayot noni" va "tok" kabi masallarda ishlatganlar.

Bibliyadan kelib chiqqan maqollar, odatda, Bibliya matnlari ta'siri ostida paydo bo'lgan maqollar hisoblaniladi. Barcha nasroniy xalqlari tillarida bunday maqollar juda ko'p. Bibliyadan kelib chiqqan rus maqollari fondida kamida bir necha yuz masal bor. Agar ularga qandaydir tarzda Bibliya matnlari bilan bog'liq bo'lgan barcha maqollarni qo'shsak, hisob minglarga yetadi. Eng keng tarqalgan rus maqollari orasida ham, Bibliyadan kelib chiqqan masallar bizning kuzatuvlarimiz bo'yicha, kamida 15% ni tashkil qiladi. Rus folklorining maqol va masal janri Bibliya iboralariga juda ta'sirchan bo'lib chiqdi. Rus maqollar fondida Bibliya matnlaridan kelib chiqqan keng maqollar qatlami shakllandi. Ushbu maqollar shakllanishi, maxsus tuzilishi,

obrazlilik, o'ziga xos ma'nosi va faoliyat ko'rsatishi bilan boshqa xil maqollardan farq qiladi. Bibliyaning ko'pgina so'zlari, Bibliyadagi kontekstdan ajralib chiqib, xalq og'zaki ijodi chig'irig'idan o'tib, maqollar bilan birgalikda mustaqil ravishda ishlatila boshlandi, ammo ulardan faqat bir nechtasi Bibliya matnini aniq takrorlaydi xalos. Nutqdan keng foydalanish jarayonida aytilgan so'zlarning aksariyati "xalqni qayta ishlash" jarayonidan o'tib, juz'an o'zgartirildi. Ko'pgina rus maqollarida o'ziga xos Bibliya she'riy obrazlari, taqqoslashlar, metafora ishlatilgan. Ba'zi maqollar faqat Bibliyadagi ma'nogina olingan bo'lib, unga xalq og'zaki ijodining ta'sirini kuzatamiz. Maqol va matal janriga Bibliya ta'sirining turli shakllarini hisobga olgan holda, Bibliyadan kelib chiqqan masallarni to'rt guruhga bo'ldik.

1) Bibliyadagi so'zlarni aniq takrorlaydigan masallar, masalan: Ko'z uchun ko'z, tish uchun tish [Matto. 5:38];

2) Bibliyadagi so'zlar o'zgartirilgan masallar, masalan: Yaqin qo'shni uzoq qarindoshdan yaxshiroqdir. "Yaqindagi qo'shni, uzoqroq bo'lgan birodarga qaraganda yaxshiroqdir" [Sulaymon, 27:10];

3) Bibliyadagi tasvirlardan foydalangan holda barpo bo'lgan masal va maqollar, masalan: Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi;

4) Asl kelib chiqishi mahalliy rus maqollari bo'lib, ularning ma'nosi Bibliya so'zlarining ma'nosiga yaqin, masalan: hech narsa ko'rmasangiz kutish qiyin.

"Qamishlar gul ochar ekan, bizda hayot bo'lmaydi". - "Uzoq vaqt davomida amalga oshmaydigan umid yurakni azoblaydi" (Sulaymon, 13:12). Har bir turdagi masallarning xususiyatlarni ko'rib chiqamiz.

Ahdul qadimda ham masallarga katta etibor berilgan. Mana bu gonzal sano yuqorida aytilgan so'zlarni o'zida mujassam etadi. Bu esa ushbu sanat turi ota bobolardan me'ros ekanligini anglatadi.

(zabur 77). اصْنَعْ يَا شَعْبِي إِلَى شَرِيعَتِي. أَمِيلُوا آذَانَكُمْ إِلَى كَلَامِ قَمِي

"Quloq soling, ey xalqim, o'gitlarimga, Quloq tuting og'zimdan chiqqan so'zlarga. 2 Og'zimni ochaman masalga, O'tmishning sirli saboqlarin o'rgataman sizga. 3 Bularni aytgan edi ota-bobolarimiz, Ulardan eshitganmiz". Bibliya masallarini o'rganilib shu aniqlandiki masihiylarning masali shariatidir va shariatlari masallaridir. Qanday qilib ota-boblardan qolgan narsani me'ros qilmaydi. Albatta me'ros qiladi va qildi ham. Bu sano orqali masalchilik masihiylarning ota bobolaridan me'ros ekanligi aytilyapti. Ular masallardan mohirona foydalanib xalqni davat etdilar. Hizqiyol hikoya qilgan masalda u o'z qavmini da'vat qilgan, ularni ogohlantirgan va bashorat qilgan. Lekin qavmi unga itoat qilmadi, chaqiriqlariga labbay deb javob bermadi. "Sen masal keltirmayapsanku" deb uni mensimadi. Hizqiyolni jiddi jahdi zoye bo'lib, barcha qilgan harakatlari shamolga uchdi, muvaffaqiyatga erishishdagi lozim bo'lgan vasilani ya'ni masalni qo'llamagani uchun afsuslangan holatda oh tortib Robbiga yuzlandi. Qalbini kemirayotgan dardni Robbisiga shikoyat qildi. (Hizqiyol 49-20). Nubuvvat missiyasini

amalga oshirish jarayonida masalga murojat qilmagani uchun xalq uning chaqiriqlariga javob bermadi, uning yo‘lidan yurmadi.

(حزقيال 20 : 49) فَقُلْتُ: آه يَا سَيِّدَ الرَّبِّ! هُمْ يَقُولُونَ: أَمَا يُمَيَّلُ هُوَ أَمْتَالًا؟

(Shunda men yolvorib dedim: “Yo egam Robbiy, bu odamlar menga “u masal vositasida gapira olmaydimi?-demoqdalar”). Demak qavm nubuvvatni yetkazishlikda masal lozim ekanligini o‘zlari ta’kidlayaptilar. Darhaqiqat qavm uning nubuvvat egasi ekanligini masal orqali tekshiradilar. Hizqiyol xalq talabini Robbiyga yetkazdi va oxir oqibat Robbiy ularga masal bilan murojaat qilishlikni amr qildi. Keyin esa Hizqiyolning kitobi masalga to‘ldi: “Shundan so‘ng robbiy unga vahiy qildi (Egamiz menga o‘z so‘zini ayon qildi: “Ey inson, Isroil xalqiga quyidagi bir masalni aytib ber. Ularga ayt: “Egamiz Robbiy shunday demoqda: bahaybat, baroq patli, chipor bir burgut ulkan qanotlarini keng yoyib, Lubnon tog‘lariga uchib keldi. U sadr daraxtining uchini ushlab, uchidagi bir shoxchasini sindirib oldi. So‘ng uni savdogarlar shahriga olib borib, u yerga o‘tqazdi. Keyin Isroil yurtidan olib kelgan tok qalamchasini unumdor yerga ekdi. Uni serob suvlar bo‘yiga majnuntolday o‘tqazdi. Qalamcha unib, yerda yoyilgan sernovda uzum tokiga aylandi. Keyin boshqa bahaybat bir burgut uchib keldi. Bu ulkan qanotli burgut qalin pat bilan qoplangan edi. Shunda tok, kelgan burgut meni sug‘orar, deya o‘sgan joyidan ildizlarini burgut tomon cho‘zdi, novdalarini u tomon uzatdi. Ammo tok allaqachon serob suvlar bo‘yidagi unumdor yerda o‘sayotgan edi. U unib chiqqan edi, mo‘l hosil berishga, ko‘rkam uzum toki bo‘lib yetishishga imkoniyati bor edi”. (hiz.17-1)

Bu masal topishmoq tarzida aytilgan bo‘lib uni tushunish biroz qiyinroq. unga sharx berib o‘tamiz: bahaybat , baroq patli, chipor burgut bu Novuxandanazar bo‘lib, u Bobil shaxri podshohi edi. Bobil shohi Quddusga bostirib keldi, u yerni bosib oldi. Quddusdadi shohu a‘yonlarni o‘zi bilan Bobilga olib ketdi. So‘ng shoh oilasiga mansub bo‘lgan Zidqiyo ismli bir kishini tanladi. Unga qasam ichdirib, u bilan bir sulh tuzdi. Isroil xalqi itoatkor bo‘lsin, isyon ko‘tarmasin, sulhga rioya qilgani uchun omon qolsin deb, Bobil shohi yurtdagi barcha nufuzli odamlarni o‘zi bilan olib ketdi. Ammo yangi tanlangan Isroil shohi Zidqiyo Bobilga qarshi isyon ko‘tardi. U Misr shohi huzuriga choparlar jo‘natdi, undan ko‘mak uchun otlaru lashkar so‘radi. “U muvaffaqiyat qozonarmikan?! Bunday ish qilgan odam jazosiz qolarmikan?! Sulhni buzgan kishi jazodan qochib qutularmikan?!” degan xitoblar Bibliyada Robbiy tili bilan aytilgan. Masal so‘gi Robbiy tilidan ont ichilgan: “Men, Egangiz Robbiy, barhayot Xudo bo‘lganim haqi ont ichib aytamanki, bunday shoh Bobilda jon beradi.” Va yana masalda Robbiy Quddus shohini qoralab, ichgan ontini buzgani uchun unga o‘lm jazosiga hukm qilganini aytmoqda. Ya’ni Bibliyada ahdga vafo qilmaslikning jazosi og‘ir ekanligini bilish mumkin. Shundan so‘ng Robbiy o‘z tili bilan quyidagi so‘zlarni bayon qiladi: “ Isroil xalqiga ayt: “Egamiz Robbiy shunday demoqda: bu tok endi gurkirab o‘sarmikan?! Tokni ekkan burgut uni ildizi bilan sug‘urib tashlamaydimi?!”

Uzumlarini uzib, barra yaproqlarini quritib yubormaydimi?! Ha, tokni sug‘urib tashlash uchun katta kuch yoki qudratli lashkar kerak emas. Bordi–yu, tokni boshqa bir joyga ko‘chirib o‘tqazsa, u yana ko‘kararmikan?! Yo‘q, garmsel uni batamom qovjiratib yuboradi–ku. Tok o‘sgan joyida so‘lib qoladi–ku”.

Hizqiyol keltirgan masaladan quyidagilarni xulosa qildik:

1. Hizqiyol masal keltirmagani uchun xalq uni tan olmadi.
2. Qavmning o‘zi missiyaning halokati sababini o‘zi ko‘rsatdi.
3. Hizqiyolni qavm tan olmagani uchun Robbiy unga masal keltirishlikni buyurdi.
4. Ilohiy kalomni yetkazishda xalqning elchiga ishonish vositasi masal bo‘lib chiqdi.
5. Hizqiyol Robbiyga yuzlangandan so‘ng xalq talabi qondirildi.
6. O‘sha davrda masalga bo‘lgan talab yuqori darajada ekanligi aniqlandi.

Foydlanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bibliya online.pritchi vedeniye
2. Даль В.И. Пословицы русского народа. –Москва, 1957.
3. Пермяков Г.Л. Половицы и поговорки народов Востока. –Москва, 1970.
4. Снегеров.И.М. Русские народные пословицы и притчи. –Москва, 1848.

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШ ТАЛАБЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ.

Ширинов Музаффар Кучарович

Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника институтининг
“Педагогика ва психология” кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: “Таълим тўғрисида” ги Қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”ни ҳаётга татбиқ қилишда таълим жараёнида инновацияларни яъни янгиликларни яратиш, излаш, тўплаш ва педагогик жараёнга қўллаш ҳақида.

Калит сўзлар: педагогика, инновация, технология, методика, таълим-тарбия, бошланғич таълим, методика.

Аннотация: Закон " Об образовании", о создании, сборе и применении инноваций в образовательном процессе при реализации "национальной программы подготовки кадров".

Ключевые слова: педагогика, инновации, технология, методология, образование, начальное образование, методология.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастурнинг амалга оширишдаги асосий тамойилларидан бири – бу таълимни тузилиши ва мазмун жиҳатдан ислоҳ қилиш учун ўқувчи ва мураббийларнинг юқори малакали, рақобатбардош мутахассислар тайёрлаш, таълим бўйича мутахассисларнинг фаолиятини уйғунлаштириш, педагогик инновациялар, илғор педагогик технологияларни таълим жараёнига жорий этиш ҳисобланади [1].

Демократик жамиятда, болалар умумлашган ҳар бир инсон эркин фикрлайдиган этиб тарбияланади. Агар болалар эркин фикрлашни ўрганмаса, берилган таълим самараси паст бўлиши муқаррар. Албатта билим керак. Аммо билим ўз йўлига мустақил фикрлаш ҳам катта бойликдир[1].

Бу ўқитувчи фаолияти ва унинг янгиликка интилиш мотивациясига боғлиқ жараён. Ўқитувчи фаолиятини ўзгартирмай туриб, унинг масъулияти, ижодкорлиги ва фаоллигини оширишда таълимда инновацияларини қўлламадан туриб таълимни бир қадам ҳам олдинга силжиб бўлмайди.

Педагогик – (инг.innovation-янгилик) Янгиликни киритиш бу педагогик тизимдаги ўзгаришдир.

Педагогик инновациялар тўғрисида турли даража ва поғоналарда фикр юритиш мумкин; давлат, регионал, олий таълим, касб-хунар, академик лицей ва умумтаълим мактаб, мактабгача таълим, мусиқа мактаблари ва мактабдан ташқари таълимда инновациялар бўлиши мумкин.

Умуман педагогик инновациялар деганда педагогик тизимга янгиликларни киритиш, ўқув-тарбиявий жараёнларнинг боришини янгилаш, натижаларига ижобий таъсир кўрсатишдир. Инновация – мавжуд бўлган ҳолатдан, ўзгарган, фарқ қилувчи деган маънони билдиради.

Инновация – бу ғоя, жараён ва восита; унинг натижалари педагогик тизимни янгилаш такомиллашуви ҳисобига таълимни сифати-самараси қўлга киритилади [2].

Шунинг учун ҳам инновацияни аввало янги технологиялар билан боғлайдилар.

Замонавий амалий педагогикани технологиялаштириш мумкин.

Технологияларни педагогик амалиётга қўллаш янги имкониятларга олиб келади ва таълимнинг натижавийлиги ва маҳсулдорлиги билан ажралиб туради.

Масалан: таълимни натижавийлигини кўпинча агар маҳоратли ўқитувчи бўлса, истеъдодли болалар бўлса, моддий базаси мустаҳкамлиги билан боғлаймиз.

Педагогик технология аниқ мавжуд бўлган, яхши натижа берган жараён механизмларига суянади. Олдиндан тажрибадан ўтган, аниқ кетма-кетликда педагогик жараённи қўллади ва кафолатланган натижани беради. Яъни таълимни олиб борувчи технология элементларини, тайёр ҳолда – технологик харита асосида амалга оширади [2].

Тайёр ҳолдаги технологиялар аввал тажриба-синовдан ўтган юқори кўрсаткич берганлари истеъмолга киритилади.

Бизга маълумки, педагогик жараёнлар педагогик тизим ичида кечади.

Илгаридан лойиҳалаштирилган ҳар бир дидактик жараён маълум принципиал имкониятларга эга бўлиб, у ўқувчида билим, кўникма, малакаларни сифатли шаклланишини кўзда тутаяди.

Бу деган сўз, биз таълим ва тарбияда зарурий даражадаги натижани олиш учун педагогик тизимни такомиллаштириш, унинг функциясини ижобий томонга йўналтиришимиз, интенсив педагогик жараёни вужудга келтиришимизни тақозо этади.

Бундан хулоса шуки, таълим-тарбияда сифатли, самарали натижани олиш учун мавжуд педагогик тизимни модернизациялаштириб боришимиз керак.

Шу муносабат билан инновацияларни объекти сифатида қуйидаги педагогик муаммоларни келтириш мумкин:

- қандай қилиб ўқув-тарбиявий фаолиятнинг мотивациясини ошириш;
- қандай қилиб дарсда ўқув материалларини, мазмуни, ҳажмини ошириш;
- қандай қилиб ўқув жараёнини самарадорлигини ошириш;
- таълим жараёнида вақтдан унумли фойдаланиш;
- таълим-тарбия жараёнида ўқувчининг шахсий иштироқи, фаоллиги ва масъулиятини ошириш.

Бу соҳада энг тўғри йўл – янгиликларни аста-секинлик билан, кетма-кетликда, унинг натижавийлигига ишонч ҳосил қилган ҳолда, ҳар томонлама ўйлаб, ўлчаб навбатдаги қадамларни босиш керак.

Бунинг учун инновацияларни педагогик жараёнга киритиш йўлларини белгилаш зарур:

- янги педагогик ғояларни шакллантириш;
- концепциясини ишлаб чиқиш;
- дастур яратиш;
- ижро механизминини ишлаш;
- амалиётга жорий этиш.

Энди қайд этилган йўлларни ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш босқичларини кўриб чиқамиз. У қуйидаги кўринишда бўлади [2].

№	Инновацион жараённинг босқичлари	Инновацион жараённи бошқариш
1.	Инновацияларнинг туғилиш эҳтиёжининг зарурияти ва унинг имкониятларини аниқлаш	Муаммонинг туғилиши, унга ҳалақит берувчи тўсиқлар, мақсадни амалга оширишга қаршиликларни енгиб ўтиш, кичик тадқиқотлар, таҳлиллар асосида хоҳиш ва натижалар орасидаги фарқларни аниқлаш. Ўзгаришларнинг эҳтиёжий ҳолатини шакллантириш
2.	Керакли янгиликни излаш	Ўқитувчи ва тегишли муассасалар иштирокида ижодий гуруҳни шакллантириш. Улар орасида инновацияларни, адабиётларни, илғор тажрибаларни ўрганиш бўйича вазифаларни тақсимлаш
3.	Инновацияларни тайёрлаш	Ўз хоҳиш ва истакларига кўра ижодий гуруҳ қатнашчиларини танлаш. Ижодий гуруҳ аъзоларини ўқитиш
4.	Янгиликни ишлаб чиқиш. Лойиҳалаш, мақсадни аниқлаш. Мазмунни ишлаб чиқиш. Мезонларни белгилаш бўйича инновацияларни баҳолаш	Ўқув режаларига ўзгартиришларни киритиш, семинарлар ўтказиш, тажриба-синов ишларининг дастурларини яратиш
5.	Тажриба-синовлар асосида текшириш	Тажриба-синовни таҳлил этиш, назорат этиш, дастурларга зарурий тузатишларни киритиш. Педагогик жамоага ишнинг бориши бўйича ахборот бериш, методик ёрдам ва психологик қўллаб-қувватлаш
6.	Турли объектларда янгиликларни қайта	Юқори натижаларни ва унинг қатъиятлилигини синаш мақсадида қўлланиш

	такрорий синаб чиқиш	доирасини кенгайтириш
7.	Тавсияларни ишлаб чиқиш	Янгиликларнинг ахборот, дидактик, методик таъминотини яратиш
8.	Янгиликларни кундалик амалиётга киритиш	Янгиликни тарқатиш
9.	Янгиликларни амалиётга кенг ёйиш механизмини ишлаб чиқиш	Жорий назорат, шароитга мослаштириш шартларини ишлаб чиқиш, модернизация қилиш, эҳтиёж ва заруриятга кўра қўллаш, оммалаштириш ёки эътироз қабул қилиш

Ҳозир республикамызда педагогик инновацияларнинг яратилиши ва ривожланиши кенг педагогик жамоатчилигининг ҳаракати, умумтаълим мактабларини модернизация қилиниши, стандартларни такомиллаштирилиши ва дастурларнинг янгиланиш жараёни кетмоқда.

Янгиликларни яратиш, излаш, тўплаш, қўллаш ишлари жадаллашиб бормоқда. Шунинг учун янги билимларга бўлган талаб, “янгилик”, “янгиликни қўллаш”, “инновацион жараёнлар”, “инновацион муҳит” деган тушунчаларни изоҳлаш, англаш, қўлаш заруриятини келтириб чиқарди.

Шу сабабли, таълим тизимидаги инновацияларни педагогик жараёнларга киритиш тўрт босқичда амалга оширилиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

1. Муаммонинг кўпгина ечимини таҳлил асосида аниқлаш;
2. Мўлжалланаётган таълим мазмуни, янгиликни лойиҳалаш;
3. Ўзгариш ва янгиликларни режалаштириш;
4. Ўзгаришларни амалга ошириш.

Мамлакатимизда “Таълим тўғрисида” ги қонуни, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ни таълим жараёнига жорий қилишнинг сифат ва самарадорлигини таъминлаш даври бошланди.

Илмий изланишлар натижасида такомиллаштирилган стандартлар ва модернизация қилинган дастурлар, дарсликларни янги авлоди таълим муассасаларига етказилди.

Навбатдаги кечиктириб бўлмайдиган энг муҳим вазифа – таълимнинг янги мазмунини инновациялар асосида тезроқ ўқув жараёнига татбиқ этиш механизминини яратиш ва қўллаш зарурияти туғилмоқда.

Бироқ, шуни эътироф этиш керакки, республикамиз таълим тизимида инновацияларни яратиш, тўплаш, улар ичидан педагогик фаолиятимизга энг кўп самара берадиганларини танлаш, уларни тажриба-синовдан ўтказиш ва қўллаш, жорий этишни йўлга қўядиган яхлит янги тизимни шакллантириш зарурияти келиб чиқмоқда.

Чунки давлат таълим стандартлари, янги дастурларни ўқувчилар билимига қўйиладиган мажбурий минимал билим даражаларни таъминлаш, таълим сифатини кафолатлашнинг, уларнинг иқтидор, талаб, эҳтиёжларини таъминловчи ягона омил – уларни амалга киритишга инновацион ёндашувдир.

Бу вазифани ижодий ҳал этиш учун илғор тажрибалар, инновацион технологияларни излаш, уларни дидактик имкониятларини синаб, тажриба-синовдан ўтказиб, таълим амалиётига қўллаш шу куннинг долзаб масаласига айланмоқда.

Ўқитувчи инновацион фаолиятини шакллантиришнинг қуйидаги босқичларга бўлиш мумкин [3]:

Биринчи босқич – тайёр инновацион методик тавсияларни олиб қўлланилади.

Иккинчи босқич – мавжуд тизимга айрим модификациялар киритилади.

Учинчи босқич – янги ғояни амалга ошириш мазмуни, метод, шакл, воситалари ишлаб чиқилади.

Тўртинчи босқич – ўқувчини янгича ўқитиш ва тарбиялашнинг ўз концепциясини ва методикаси ишлаб чиқилади.

Бунинг учун педагогик инновацион технологияларни тўплаш, назорат қилиш ва жорий этиш ишларини ташкил қилиш, шунга оид семинар, тренинглар, қисқа муддатли ўқув курслар ташкил этиш яхши натижалар беради[2].

Инновацион технологияларни яратиш, излаш, топиш, тўплаш ҳақида тегишли маълумотлар жамғарма банкни яратиш, таҳлил қилиш, танлаш, таълим муассасасига жорий этиш бўйича ташкилий-педагогик ишларни ташкил этиш.

Энди инновацияларни ўқув жараёнига қўллаш босқичларини келтирамиз.

Биринчи вазифа – инновацияларни “излаш”, “тўплаш” жараёни амалга оширилади. Инновацион илғор технологияларни тўплаб, ўрганиш ва қайта ишлаш мақсадида уларни компьютерда, картотека ва махсус йиғма материаллар банклари тузилади.

Иккинчи вазифа – “танлаш” жараёни инновацияларни йиғма банклардан олиб ўрганилади. Мазкур ишларни мактаб методик кенгашлари, фан метод бирлашмалари, туман, шаҳар халқ таълими бўлимларида ўрганиб чиқилади.

Бунинг учун педагогик жамоа ва методик кенгашлар қошида ўқитувчилар, новаторлар, кўрик танлов қатнашчилари, йил ўқитувчилари ғолибларидан иборат эксперт гуруҳи тузилади.

Улар тўпланган инновацияларни республика миқёсидаги конференция, метод кабинетлар, малака ошириш институтлари, кўрик танлов материаллари, август кенгашларида тарғиб қилинган инновациялар; ахборот ва мониторинг марказлари, интернет хабарларидан тўпланган инновацияларни ўрганиб, тўплаб, танлаб улардан қулайларини амалий фаолиятга қўллаш учун мосларини, таълим муассасаларига тарқатадилар.

Умуман инновацияларни ўқув жараёнига қўллашда ўқитувчи ва ўқувчиларнинг муносабатлари ҳамкорлик, ҳамижодкорликда кечади.

Бунда:

- Ўқитувчи билимни ташувчи, етказувчигина эмас, талабани мустақил ўқиши, билим олишида ёрдамчи, маслаҳатчи-ташкилотчи раҳбарга айланади;
- Ўқитувчи конструктивлаш, модуллаштириш, алгоритмлаш, лойиҳалаш, атрофлича фикрлаш шароитида иш юритади;
- Ўқув жараёни талаба-ўқитувчиларни ўзаро фаол иш юритишга ўрганишга одатлантиради;
- Талабага ўзини-ўзи ўқитиш, фаолликда, якка, жуфт, кичик, катта гуруҳларда ишлашга муҳит яратиши, ўқув жараёни индивидуаллаштиришни талаб этади. Шу ҳолатларда ўқув мазмунини, ДТС талаблари тўла ўзлаштириш кафолатланади.

Хулоса.

Агар инновацияларни таълим жараёнига қўллашни йўлга қўйсак:

- ўқитувчи-профессорларнинг янгиликка интилувчанлиги, янгиликни яратиш, излаб топиш, тўплаш таълим жараёнига қўллаш, кўникма ва малакалари шаклланади.
- узлуксиз мустақил ўз устида ишлаш асосида янгиликларни педагогик фаолиятга тизимли олиб кириш кўникмасига эга бўлади.
- профессор-ўқитувчилар инновациялар, модулли, интерфаол, лойиҳалаш, алгоритмлаш муҳитида иш юритади;
- ўқув жараёнида талабани фаол қатнашишига, масъулиятни ҳис қилиб ўз фикрини билдиришга ижодий муҳит яратади;
- унда талаба таълим жараёнини сифат ва самарадорлигини таъминлашда ҳаракатлантирувчи кучга айланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикасининг "Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури", Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. Т.: "Шарқ", 1997-й.
2. Йўлдошев Ж.Ф., Ҳасанов С. Педагогик технологиялар. – Т.: "Иқтисод-молия" нашриёти, 2009-й. – 492 б.
3. Р.Малонова, Н.Рахманқулова, К.Матназарова М.Ширинов, С.Хафизов Умумий педагогика. Дарслик "Инновацион ривожланиш нашриёти-матбаа уйи". Т.:2020. 518 б

**АҲОЛИНИНГ КАМ ТАЪМИНЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ
ПАСАЙТИРИШ ҲАМДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ
МУСТАҲКАМЛАШДА АҲОЛИ РЎЙХАТИ МАЪЛУМОТЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШ****Алиев Олимбек****Андижон давлат университети****таянч Докторанти**

Аннотация: мамлакатда кам таъминланганлик даражасини ҳамма жойда қисқартириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалаларини ҳал этишнинг долзарб вазифалари хусусида сўз юритилади. Мазкур муаммоларни бартараф этишда биринчи навбатда унумли бандликни таъминлаш, пухта инфратузилмани яратиш, кенг қамровли ва барқарор индустрлаштириш ва инновацияларга кўмаклашиш асосида барқарор ва умум қамровли иқтисодий ўсишга кўмаклашиш зарур. Кам таъминланганлик даражасини ҳамда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалаларини ҳал этишда Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ёки унинг муайян ҳудудларида ўтказиладиган аҳолининг демографик ва ижтимоий-иқтисодий тавсифларини белгиловчи шахсга доир маълумотларни йиғиш ҳамда уларга ишлов бериш жараёнлари муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: аҳоли, кам таъминланганлик, даража, озиқ-овқат, хавфсизлик, долзарб, рўйхат, ўсиш, бандлик.

Ўзбекистонда меҳнат ресурслари тез ўсиши шароитларида бандликни таъминлаш муаммоси янги ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этиш учун қулай шарт-шароитлар яратишни талаб қилади. Айни вақтда асосий тармоқларнинг технологик базаси қоқоқлиги, экспортнинг хомашёвий йўналтирилганлиги ва ялпи қўшилган қийматда қишлоқ хўжалигининг юқори улуши, хуфиёна иқтисодиёт кўлами юқорилиги, меҳнат унумдорлигининг пастлиги, энергия ва ресурслар сарфининг юқорилиги билан тавсифланадиган мамлакат иқтисодиётининг мавжуд тузилмавий деформацияси мавжуд муаммоларни ҳал этишнинг узок муддатли хусусиятини тақозо этади. Бу хусусият табиийки, аҳоли ўртасида камбағалликни қисқартириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалаларини ўзида ифода этади.

Жаҳон иқтисодиётининг ривожланиши ишлаб чиқариш омиллари самарадорлигини оширишга, шу жумладан, инсон капиталини жамлаш ва ривожлантиришга қатъий талаблар қўядиган глобал бозорларда рақобатнинг кучайиши билан бирга кечади. Бозор иқтисодиёти амал қилишини таъминлашнинг самарали воситаларини жорий этиш, шу жумладан, хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва ер муносабатларини тартибга солиш, давлат органлари

иши самарадорлигини ошириш, коррупцияга барҳам бериш ва молия бозори ривожланишини таъминлашнинг самарали механизмларини жорий этиш амалга оширилади.

Кам таъминланганлик даражасини ҳамма жойда қисқартириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришга кўмаклашиш, соғлом турмуш тарзини юритиш, барчани қамраб оладиган сифатли таълимни таъминлаш, бутун умр давомида таълим олиш имкониятини рағбатлантириш, гендер тенглик вазифаларини ҳал этиш бугшун муҳим вазифага айланди.

Хўш, аҳолини рўйхатга олишнинг асосий вазифалари нимадан иборат?

Аҳолини рўйхатга олишнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

-аҳолининг соғлиғини мустаҳкамлаш, хотин-қизлар ва болалар яшаш шарт-шароитларини яхшилаш, оилаларга ёрдам кўрсатиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш мақсадида аҳоли таркибидаги, мамлакатнинг демографик вазиятдаги ўзгаришларни баҳолашга доир маълумотлар базасини кенгайтириш;

-шаҳарларни ва бошқа аҳоли пунктларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг, меҳнат ресурсларини жойлаштириш ҳамда улардан фойдаланишнинг узок, ўрта ва қисқа муддатли прогнозлари ҳамда дастурларини тайёрлаш;

-аҳолини рўйхатга олишлар оралиғидаги даврда аҳоли сони ва таркибининг жорий ҳисобини, ҳисоб-китобларини ҳамда прогнозларини амалга ошириш;

-ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалалари бўйича илмий тадқиқотларни ўтказиш. **(манба: Ўзбекистон Республикасининг “АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТЎҒРИСИДА” ги қонуни. 1-боб, 5-модда. 2020 йил, 16 март).**

Аҳоли рўйхатга олишда шахсга доир маълумотларни йиғиш ва уларга ишлов бериш натижасида шакллантирилган йиғма статистик ахборот аҳолини рўйхатга олишнинг якуний маълумотларидир.

Аҳолининг демографик ва ижтимоий-иқтисодий ҳолатининг асосий кўрсаткичларини тавсифловчи якуний маълумотлар жисмоний ва юридик шахслар учун очиқдир ҳамда улар оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади ва махсус ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтига жойлаштирилади.

Аҳолини рўйхатга олишнинг якуний маълумотларидан фойдаланишда мулкӣ ва маънавий зарар етказишга, фуқароларнинг ҳуқуқлари ҳамда эркинликлари амалга оширилишига тўсқинлик қилишга йўл қўйилмайди. **(манба: Ўзбекистон Республикасининг “АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТЎҒРИСИДА” ги қонуни. 4-боб, 25-модда. 2020 йил, 16 март).**

Шу ўринда яна бир жиҳатни алоҳида қайд этиш зарур. Ўзбекистон Республикасида 2021 йилда синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш ДАСТУРИ эълон қилинган.

Ўзбекистон Республикасида 2021 йилда синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш жараёнида респондентларга тегишли шахсга доир маълумотларни йиғиш амалга ошириладиган саволлар рўйхати аҳолини рўйхатга олиш дастури ҳисобланади.

Аҳолини рўйхатга олиш дастури қуйидаги саволларни ўз ичига олади:

1. Асосий демографик кўрсаткичларга тегишли саволлар:

- фамилияси, исми, отасининг исми;
- туғилган санаси, тўлиқ яшаган ёши; жинси;
- уй хўжалигида биринчи кўрсатилган шахс (оила бошлиғи) билан қариндошлик муносабати;
- никоҳ ҳолати (15 ёш ва ундан катта шахслар учун);
- туғилган жойи.

2. Аҳолининг механик ҳаракати, миграциясига тегишли саволлар:

яшаб турган аҳоли пунктида яшаш муддати;

яшаб турган аҳоли пунктига қаердан кўчиб келганлиги;

яшаб турган аҳоли пунктига қачон кўчиб келганлиги;

узлуксиз бир йил давомида бошқа мамлакат ҳудудида яшаганлиги;

бошқа мамлакат ҳудудидан қачон кўчиб келганлиги;

бошқа мамлакат ҳудудига қачон кўчиб кетганлиги;

бошқа мамлакатга нима сабабдан кетганлиги.

3. Аҳолининг миллий хусусиятлари, фуқаролигига тегишли саволлар:

фуқаролиги;

миллати (вояга етмаган болалар учун эса ота-оналари ёки вояга етган яқин қариндошлари жавоблари асосида белгиланади);

она тили;

она тилидан ташқари суҳбатлашадиган тиллар.

4. Аҳолининг таълим даражасига тегишли саволлар:

таълим даражаси;

ўқишни ёки ёзишни билиши;

илмий даражаси мавжудлиги;

3 — 6 ёш оралиғидаги болаларнинг мактабгача таълим ташкилотига бориши;

ҳозирги вақтда таълим олиши.

5. Уй хўжалиги аъзоларининг иқтисодий ҳолатига тегишли саволлар:

яшаш учун даромад манбаи;

уй хўжалиги тасарруфида узоқ фойдаланиладиган мулк ва буюмларнинг мавжудлиги;

бир ойлик даромад миқдори.

6. Аҳолининг бандлигига тегишли саволлар:

асосий меҳнат фаолияти;

иш жойи жойлашган жой;

аҳолини рўйхатга олиш бошланган кунга қадар охириги бир ҳафта ичида (аҳолини рўйхатга олиш тадбири ўтказилаётган йилнинг 24 — 31 октябрь кунлари) фаолият туридан қатъи назар иш ҳақи тўланадиган ёки даромад келтирадиган ҳар қандай иш билан машғул бўлганлиги;

аҳолини рўйхатга олиш тадбири ўтказилаётган йилнинг октябрь ойида иш излаганлиги, таклиф этилган ишга икки ҳафта мобайнида кира олиш имконияти, ишга кирмаслик сабаби.

7. Болалар сонига тегишли саволлар:

дунёга келтирган фарзандлари сони;

тирик туғилган фарзандлари сони.

8. Турар жой хусусиятларига тегишли саволлар:

турар жойнинг тўлиқ манзили;

турар жойнинг мулкчилик шакли;

турар жойнинг тури;

турар жойнинг умумий майдони, шу турар жойдаги яшаш хоналари сони, яшаш хоналарининг майдони;

турар жойнинг қурилган вақти;

турар жой ташқи деворларининг асосий материаллари;

турар жойдаги мавжуд қулайликлар, санитария-гигиеник шароитлар;

турар жойда яшовчи уй хўжаликлари (оилалар) сони ва уларнинг таркиби (респондентнинг аҳолини рўйхатга олиш вақтида қаерда эканлиги, ушбу турар жойда доимий, вақтинчалик яшаши ёки вақтинчалик яшамаслиги, ушбу турар жойда яшамаслик сабаби ва муддатлари кўрсатилган ҳолда).

9. Уй хўжалиги аъзоларининг соғлом турмуш тарзи юритишларига тегишли саволлар:

спорт билан шуғулланиши;

спорт билан шуғулланадиган жой;

спорт билан шуғуллана олмаслик сабаби.

10. Ўзбекистон Республикасига вақтинча келган хорижий давлатлар фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар тўғрисидаги шахсга оид маълумотларни йиғиш бўйича саволлар рўйхати:

жинси;

туғилган санаси;

фуқаролиги (чет давлат фуқаролари учун);

доимий яшайдиган давлати;

Ўзбекистонга келиш санаси;

Ўзбекистонга келиш сабаби.

11. Аҳолининг айрим тоифаларига нисбатан бериладиган саволлар:

муассаса номи;

муассаса тури;

ушбу муассасада рўйхатдан ўтадиган жами респондентлар сони;

уйсизлар ва уларнинг сони;

ушбу муассасадаги респондентлар рўйхати. Ушбу рўйхатга тушган барча респондентлар учун шахсга доир саволнома тўлдирилади. (**манба: ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ “ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА 2023 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШГА ТАЙЁРГАРЛИК КЎРИШ ВА УНИ ЎТКАЗИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА”** ГИ ҚАРОРИ. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 11 ноябрдаги 710-сон қарорига 3-ИЛОВА).

Мазкур аҳолини рўйхатга олиш жараёнларида юқоридаги дастурда кўрсатилганидек, аҳолининг барча маълумотлари билан бир қаторда яшаш учун даромад манбаи, асосий меҳнат фаолияти ҳамда саломатлиги тўғрисида ҳам батафсил маълумотлар базаси шакллантирилади. Улар асосида эса кам таъминланганлик даражаси аниқланади ва масалани бартараф этиш йўллари ишлаб чиқилади.

Хусусан, Президентимиз томонидан озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, аҳоли бандлиги ва даромадини оширишнинг муҳим манбаи бўлган томорқачиликни ривожлантиришга қаратилган ташаббуслар бу борада жуда муҳим эканлигини алоҳида таъкидлаш жоиз. Нега деганда, давлатимиз раҳбари бугун аҳолини асосий озиқ-овқат турларига бўлган эҳтиёжларини қондириш, озиқ-овқат нархи ва сифати уйғунлигини таъминлаш бўйича тиним билмай иш олиб бормоқда. Хусусан, республикада коронавирус инфекцияси аниқланган илк кунданок, вирус тарқалишини чеклаш, унинг аҳоли ҳаёти ва мамлакат иқтисодиётига салбий таъсирини камайтиришга қаратилган қатор қарорлар қабул қилинди. Бир неча бор видеоселектор йиғилишлари ўтказилиб, мутасаддиларга ҳосил ва даромадни кўпайтириш бўйича аниқ вазифалар белгилаб берилди. (**манба: Ақтам ХАЙТОВ, Олий Мажлис Қонунчилик**

палатаси Спикерининг ўринбосари, O'zLiDeP фракцияси раҳбари: “Мақсад озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва халқ фаровонлигини ошириш” “**hordiq.uz**” сайти. 20.04.2020 йил). Албатта, уларнинг барчасида аҳоли ўртасида рўйхатга олиш жараёнларидан аниқланган кам таъминланганлик даражасини пасайтириш, озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш кун тартибидаги масала сифатида муҳокама этилди.

Айтиш ўринлики, ҳозирги глобал инқироз ва пандемия шароитида аҳоли бандлиги ва даромадини таъминлаш, иқтисодий барқарорликни сақлашда қишлоқ хўжалиги энг кўп имкониятга эга соҳа ҳисобланади. Шу боис давлатимиз ва ҳукуматимиз томонидан деҳқон ва фермерларга ички бозорларни қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш билан бирга экспортни ҳажмини ошириши учун ҳам барча масалалар ҳал қилиб берилди. Мақсад битта — иқтисодий фойда кўриш билан бирга, озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш, халқ фаровонлигини оширишдан иборат.

Сўнги йилларда камбағаллик, яъни кам таъминланганлик даражасини ўрганиш учун фойдаланилиши мумкин бўлган омма учун очиқ маълумотлар базасини яратишда сезиларли ютуқларга эришилди. Бу, албатта, аҳолини шакллантирилган рўйхати. Улар бизга камбағалликни тавсифлаш, унинг омиллари, шунингдек, аниқ дастурлар ва сиёсий ислохотларнинг кам таъминланганликка таъсири тўғрисидаги кўплаб фаразларни синаб кўриш имконини беради. Масалан, камбағал бўлган ва бўлмаган одамлар ёки уй хўжаликларининг хусусиятларини таққослаб, кам таъминланганликнинг сабабини аниқлаш ва унга қарши курашнинг аниқ параметрларини белгилаш мумкин. Бунда маълумот қуйидаги йўналишларда таҳлил қилиниши мумкин:

Оила аъзоларининг хусусиятлари: ёши, жинси, миллати, маълумоти ва соғлиги даражаси.

Уй хўжалигининг демографик хусусиятлари: оила бошлиғининг жинси, ишлаш ёшидаги аъзоларга тўғри келадиган болалар ва қариялар сони.

Мулк: ер, чорва моллари, асбоблар ва ижтимоий капитал.

Фаолият турлари: фаолият соҳаси, томорқа фаолияти, бандлик тури.

Жойлашув: қишлоқ/шаҳар, вилоят, туман.

Коммунал хизматлардан фойдаланиш: электр энергияси, ичимлик суви, тиббиёт муассасаси, мактаб, ижтимоий ёрдам дастурлари.

Бозорга кириш ва хусусий хизматлар: бозорларгача масофа, йўл инфратузилмаси, молиявий хизматлардан фойдаланиш ва бошқалар.

Прогнозлаш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти томонидан БМТ Тараққиёт дастури кўмагида олиб борган шунга ўхшаш тадқиқотлар натижаларига кўра эса республикада камтаъминланган уй хўжаликларининг аҳолини қуйидагича тавсифланиши мумкин: улар 3 болали қишлоқ жойларда истиқомат қилувчи, оила аъзоларининг маълумот даражаси юқори бўлмаган ва чет элда меҳнат қила оладиган меҳнатга лаёқатли аъзоси бўлмаган уй хўжаликлари дир. Шу билан бирга, кам таъминланганлик даражаси аниқ минтақавий хусусиятга эга. (манба: **Бахтишод Ҳамидов, Президент администратсияси ҳузуридаги Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази Бош илмий ходими:** “Ўзбекистонда камбағаллик даражаси. Камбағалликни камайтириш учун нима қилиш керак?” “effect.uz” сайти. 06.11.2020 йил)

Буларнинг барчаси эса аҳолини рўйхатга олиш жараёнларида яққол юзага чиқади. Шунинг учун ҳам кам таъминланганлик даражасини ва озиқ-овқат хавфсизлигини аниқлашда аҳоли рўйхатлари базаси муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТЎҒРИСИДА” Ги Қонуни. 2020 Йил, 16 Март
2. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ “ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА 2023 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШГА ТАЙЁРГАРЛИК КЎРИШ ВА УНИ ЎТКАЗИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА” ГИ ҚАРОРИ
3. Ақтам ХАИТОВ, Олий Мажлис Қонунчилик Палатаси Спикерининг Ўринбосари, О’зликер Фракцияси Раҳбари: “Мақсад Озиқ-Овқат Хавфсизлигини Таъминлаш Ва Халқ Фаровонлигини Ошириш” “Hordiq.Uz” Сайти. 20.04.2020 Йил
4. Бахтишод Ҳамидов, Президент Администратсияси Ҳузуридаги Иқтисодий Тадқиқотлар Ва Ислохотлар Маркази Бош Илмий Ходими: “Ўзбекистонда Камбағаллик Даражаси. Камбағалликни Камайтириш Учун Нима Қилиш Керак?” “Effect.Uz” Сайти. 06.11.2020 Йил

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ
АҲАМИЯТИ ВА УНДА ШАХСНИНГ ИЖТИМОЙЛАШУВИ
МУАММОЛАРИ.

Абдуллаев Акмал Насриддинович

НамДУ Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада фуқаролик жамиятини ривожлантиришда шахс, жамият ва давлат муносабатлари муаммоси миллий, умуминсоний ва диний қадриятларнинг амал қилиши жараёнидаги мураккаб диалектик алоқадорлик нуқтаи назаридан таҳлил қилиниб, мавжуд муаммо ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ёритишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: миллий ва умуминсоний қадриятлар, фуқаролик жамияти, глобализация, диний қадриятлар, ижтимоийлашув, замонавий жамият.

Миллий, умуминсоний ва диний қадриятлар мавжудлигининг олий мақсади инсоният маданиятининг янада ривожланишини таъминлаб, инсонлар турмуш тарзининг сифат жиҳатидан янги асосларини шакллантиришдир. Шунинг баробарида, ислом динининг фундаментал асоси - бу билимлар, кўникмалар, ғоялар, принциплар ва меъёрларнинг ўзига хос тўпламидир. Ҳозирги мураккаб глобаллашув даврда фуқаролик жамиятини барпо этишда қадриятларнинг аҳамияти, трансформацияси, фуқаро ва давлат муносабатлари масаласини таҳлил қилиш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Зеро, бугунги кунда нафақат ижтимоий муносабатларнинг турли жабҳаларини махсус таҳлил қиладиган профессионал сиёсатчилар, жамият ҳаётининг барча жиҳатларини ва оммавий онгни ўрганадиган олимлар, оддий фуқаролар ҳам жамият ҳаётининг барча соҳаларини янада ривожлантиришни истайдилар. Чунки бутун сиёсий, иқтисодий, ахлоқий ва маънавий муаммоларни ҳал қилмасдан фуқаролик жамияти асосларини қуриб бўлмайди. Бу масалани умумий кўринишда қуйидаги қоидаларга жавоб топиш ва уни амалга ошириш лозим:

- одамлар манфаатларини ҳимоя қиладиган ҳокимиятни қандай ташкил қилиш кераклиги. Бунинг учун ҳокимият вакилининг иродаси ва натижада пайдо бўлган векторнинг тасодифийлиги асосида ижодкорларнинг ақл-идрокининг мувофиқлиги талаб этилади;

- маҳаллий демократияни ҳақиқий демократия мактаби ва фуқароларнинг иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ташаббусларини амалга ошириш ва фаолият соҳасига айланиши учун маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни қандай шакллантириш керак;

- фуқаролик мулкани бошқариш жараёнини нафақат самарали бўлиши, балки атроф-муҳитга салбий таъсирини минималлаштириши учун қандай йўл билан йўналтириш зарур;

- инсон эҳтиёжларини моддий ва прагматикадан маънавийликга қандай ўтказиш;

- жамиятда ҳар бир шахсга бўлган эҳтиёжни шакллантириш ва ушбу шахс томонидан унинг ахлоқий, интеллектуал ва маънавий салоҳиятини рўёбга чиқариш учун шароит яратиш;

- замонавий жамиятнинг кўпвекторли ижтимоий ўзаро таъсирини ва ҳилма-ҳил маданиятларни ҳисобга олган ҳолда миллий (умуммиллий) идеал сари ҳаракатни бошлаш зарур.

Юқоридаги муаммолар, айниқса асримизнинг бошларида сиёсий ва иқтисодий ривожланиш мустақиллиги, ижтимоий тузилишнинг демократик тамойиллари, қонун устуворлигини шакллантириш ва фуқаролик жамиятини куриш йўлидан борган мамлакатларда долзарб аҳамият касб этди. Айнан фуқаролик жамияти феномени жамоат ҳаётидаги цивилизация омили сифатида ҳозирги пайтда сиёсатшунослар, социологлар, файласуфлар, ҳуқуқшунослар ва бошқа кўплаб кишиларнинг диққат эътиборини жалб қилмоқда.

Фуқаролик жамиятини ўрганишда инструментал ёндашув қадриятларнинг алоҳида турини ажратиб ўрганишни назарда тутиб, у фуқаролик жамиятининг турли даражадаги ижтимоий тизимлари (масалан, миллатлар, давлатлар ёки цивилизация оламларнинг шаклланиши ва ўзлигини англаши) миллий маданиятларнинг давомийлиги ва кўпайишига ҳеч нарса тўсқинлик қилмайди. Тарихий, фалсафий ва услубий тадқиқот дастурлари ва фуқаролик жамияти институтларини рағбатлантиришга қаратилган сиёсатни илмий кўллаб-қувватлаш жараёнида таълим стратегиясини такомиллаштириш айниқса муҳимдир. Шунга кўра, фуқаролик жамиятининг асосий ва доимий вазифаси фуқаро ва оилани улкан давлат машинасидан ҳимоя қилиш, шунингдек, давлатни бошқариб бўлмайдиган «ижтимоий атомлардан» ҳимоя қилишдир. Умумий таҳдидлар ёки гуруҳий, касбий ва бошқа корпоратив манфаатларни ҳимоя қилиш учун алоҳида зарурат «одамлар атомлари» ўзини ўзи бошқариш жамиятларига бирлашадилар, уларга ихтиёрий равишда ўз ҳуқуқларининг бир қисмини берадилар.

Давлат фуқаролик жамиятининг бир қисми бўлган ва жамоат ҳокимиятига эга бўлган ҳолда, инсоннинг иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маънавий эркинлигининг энг катта умуминсоний қадрият ва кафолати сифатида ҳаракат қилади. Фуқаролик жамиятининг ўзига хос хусусияти шундаки, шахс нафақат ҳуқуқлар, эркинликлар ва мажбуриятларни амалга ошириш жараёнида фаоллик ва масъулият, балки маълум даражада жавобгарликка ҳам эга. Шу ўринда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда Янги Ўзбекистонни барпо этиш жараёнининг ўзига хос хусусиятлари тўғрисида Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг, “Таъкидлаш керакки, **Янги Ўзбекистонни**

барпо этиш – бу шунчаки хоҳиш-истак, субъектив ҳодиса эмас, балки туб тарихий асосларга эга бўлган, мамлакатимиздаги мавжуд сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий вазиятнинг ўзи тақозо этаётган, халқимизнинг асрий интилишларига мос, унинг миллий манфаатларига тўла жавоб берадиган объектив заруратдир”¹ деган сўзлари диққатга сазовордир. Айнан шундай ислохотлар ва инсонлар тафаккуридаги ўзгаришлар натижасида ривожланган фуқаролик жамияти барпо этилади ва ўз кадр-қимматини англайдиган эркин, виждонли шахсни шакллантириш учун шароит яратади. Фуқаролик жамиятида инсон автоном шахс сифатида мавжуд. Ҳар бир шахс ўзига, бошқа одамларга, муайян ижтимоий ҳамжамиятга, давлатга ва умуман жамиятга бўлган муносабатини тавсифловчи ички, ижтимоий аҳамиятга эга фазилатларнинг маълум бир яхлитлигини ривожлантиради. Шунини таъкидлаш керакки, жамиятда инсон бир томондан, темперамент, характер, қобилият эгаси, яъни индивидуаллик деб аташ мумкин бўлган онгли мавжудот бўлса, иккинчидан - жамиятнинг аксарият қисми учун хос хусусиятларнинг ташувчисидир. Ва бу хусусиятлар ҳар доим маълум бир жамият маданиятига мос келади. Шу билан бирга, ҳар қандай жамият бир ҳил тизимга бир ҳил тараққиётга эга эмас ва айни пайтда ёшига, миллатига, минтақасига ва бошқаларга қараб бир нечта субмаданиятлар мавжуд бўлиши мумкин.

Шахснинг табиий инсоний фазилати сифатида унинг ўзини англаш эҳтиёжи инсонни кўп қиррали қобилиятларини очиб беради. Ушбу эҳтиёжнинг ривожланиши шахснинг ижтимоийлашуви жараёнида муайян билимларни, кўникмаларни, маълум кадриятларни қабул қилишни ўзлаштириш жараёнида амалга оширилади. Америкалик социолог Нил Смелзернинг фикрига кўра, «ижтимоийлашув - бу шахсларнинг ижтимоий ролларига мос келадиган кўникмалар ва ижтимоий муносабатларни шакллантириш жараёнидир. Бунга инсоннинг ўзига хос хусусиятларини атрофдаги ҳақиқатга маълум бир мослашиш жараёнида англаш орқали эришилади, бу инсоннинг ижтимоий шароитларга, шу жумладан сиёсий ва ҳуқуқий соҳаларга мослашиши шаклида намоён бўлади. Ва одам «ижтимоий тажрибани» қандай ўзлаштирганига, унинг ҳаётий қизиқишлари ва қарашларига қанчалик мос келишига, инсоннинг шахсий хавфсизлиги қандай таъминланишига қараб, одам ўзининг индивидуал эҳтиёжини англайди. Хулқ-атвор нуқтаи назаридан, бу шахснинг ўзини ўзи бошқаришининг намоён бўлиши сифатида ирода эркинлиги унинг инсон фаолиятининг турли соҳаларида ўзини ўзи англашини, шу жумладан амалга

¹ <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-demokratik-ozgarishlar-keng-imkoniyatlar-va-amaliy-ishlar-mamlakatiga-aylanmoqda>

ошириш соҳасини тавсифлайди.»²

Шу билан бирга, шахсни фуқаролик жамиятининг асоси ва асосий қадрият сифатида кўриб, шахс ва жамоа ўртасидаги боғлиқликни таъкидлаш керак. Бир томондан, ҳар бир инсон индивидуал ва ўзини мустақил шахс сифатида қабул қилади, иккинчидан, жамият ижтимоий меъёрларда ифода етилган езгулик, гўзаллик ва бошқалар ҳақидаги ғояларга асосланган муайян кўрсатмаларни, талабларни келтириб чиқаради. Шунинг учун индивидуалликка эга бўлган шахс, ўз иродасини намоён етиб, ҳар доим жамият талаблари, унинг қиймати ва меъёрий қоидалари (стандартлари) га жавоб берадиган маълум бир доирада ҳаракат қилади. Бу ерда вақтинчалик барқарорлик одоб-ахлоқ, урф-одат, ахлоқ ва стереотиплар билан ажралиб турадиган ички регуляторлар катта рол ўйнайди. Иккинчиси кўп жиҳатдан атрофдагилар, у ёки бу ижтимоий институт томонидан унга берилган баҳога боғлиқ. Бошқача қилиб айтганда, унинг кўпчилик аъзолари бир вақтнинг ўзида амалдаги ижтимоий меъёрларга мувофиқ ва умуман жамиятнинг умидларига мувофиқ ҳаракат қилсагина, фуқаролик жамияти ҳақида гапириш мумкин.

Замонавий жамият бугунги кунда тобора кўпроқ индивидуаллашиб, шу билан бирга табақаллашиб бораётганлиги барчага сир эмас. Бир томондан, ҳар бир индивидуал шахс бошқаларнинг манфаатларини инобатга олмасдан (қонун доирасида ёки бўлмаган ҳолда) қандайдир муваффақиятга эришишга интилади (моддий, сиёсий ва бошқалар), бошқа томондан эса, у маълум бир ижтимоий қатламнинг вакили сифатида бир ижтимоий гуруҳ томонидан ишлаб чиқилган қадриятларга мувофиқ ҳаракат қилади. Шунингдек, ҳуқуқий билимни шакллантириш «мулоқот» жараёнида «ҳаракат йўналишининг янги элементларини, янги билим йўналишларини, янги қадриятларни, янги объектларни ва янги экспресив манфаатларни» сингдириб, ўзига хос хусусиятларга эга бўлган ҳуқуқий ижтимоийлашув йўлидан боради. Бу хусусиятларга, бир томондан, инсон хулқ-атворининг ички мотивларини ривожлантириш, иккинчи томондан, ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш жараёнида ҳуқуқий фаолиятнинг намоён бўлиш шакллари киради. “Шахснинг ҳуқуқий ижтимоийлашув жараёни бу бошқа одамлар билан, ижтимоий муҳит билан муносабатларда ривожланиш жараёнидир. Ушбу жараён зиддиятлидир. Ижтимоийлашув ҳар доим шахсиятнинг бир ҳил бўлишига, онг ва фаолиятнинг стереотипларига олиб келади ва шу билан бирга айнан ижтимоийлашув инсонда шахсни аниқлашга имкон берадиган шахсий фазилатларнинг шаклланишига ёрдам беради”³. Ижтимоийлашув инсоният жамиятининг ривожланишини таъминлайди.

² Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. Москва: Феникс, 1994. С. 94-128.

³ Парсонс Т. О социальных системах. – Москва: Академический проект, 2002. - С. 305.

Фуқаролик жамияти иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва бошқа тартибга солиш тизимлари асосида ўзини ўзи ташкил этишнинг юқори даражаси билан ажралиб туради, аммо бу жамият фаолияти мураккаблиги, чуқурлиги ва маълум даражада ҳисобга олинган ҳолда самарадорлиги, унинг ривожланишининг номувофиқлиги давлат ва ҳуқуқий таъсирдан ташқарида мавжуд бўлиши мумкин эмас. Цивилизация ривожланиб борар экан, инсонпарварлик ва эркинлик ғояларини тасдиқлаш билан бирга, одамнинг қудратли, тобора кўпайиб бораётган ижтимоий кучларга - иқтисод, қудрат, мафкурага боғлиқлиги кузатилади.